

**PROJET DE CONFECTION D'UN DIDACTICIEL SUR
LA COMPOSITION DES PEUPEMENTS AU
CAMEROUN**

**PHASE PRÉLIMINAIRE : COLLECTE DES DONNÉES
SECONDAIRES ET PRIMAIRES**

RAPPORT FINAL

(Par Prof Emmanuel NGUE UM, Coordonateur Scientifique du
projet)

Tableau 1 : Récapitulatif de la mise en œuvre de la Phase 1 du projet de confection d'un « Didacticiel » présentant la composition des peuplements du Cameroun

Profil de la recherche	
Perspective théorique	<i>Ethnographie</i>
Cadre thématique	<i>Vie socioculturelle</i>
Sous-thèmes	<ul style="list-style-type: none"> - Histoire - Relations inter-groupes - Onomastique - Organisation sociale - Religion et Sacré - Arts
Thèmes complémentaires	<ul style="list-style-type: none"> - Communication usuelle - Système comptable
Questionnaires	<i>Communautés</i> <ul style="list-style-type: none"> - Chefferie - Notabilités coutumières - Sachants coutumiers
Travail préliminaire	17 - 23 mars 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Élaboration du plan de travail - Confection des outils de collecte - Mise en place des équipes - Formation des enquêteurs

	- Formation des éditeurs
Recherche documentaire	24 - 30 mars 2020 - Collecte des données secondaire -Rédaction d'un rapport intermédiaire
Collecte des données primaire	23 mars - 04 avril 2020
Édition des enregistrements audio	05 mars - 10 avril 2020
Analyse des données primaires	11 - 14 avril 2020
Rédaction du rapport final	15 - 17 avril 2020
Population de l'enquête	
Adamaoua	04
Centre	07
Est	08
Extrême-Nord	08
Littoral	04
Nord	05
Nord-Ouest	01
Ouest	08
Sud	05
Sud-Ouest	01

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats sur la base de six paramètres (« Nom endogène » ; « Nom administration » ; « Origine putative » ; « Pays d'origine putatif » ; « Système comptable » ; « Système politique »

IndigenousName	AdministrativeName	ClaimedOrigin	OriginCountry	CountingSystem	PoliticalSystem
Adie	Edea	Egypt	Egypt	Ten	Consensus
Afho	Bafou	Baleveng	Cameroon	Ten	Oligarchy
Arabe	Arabe Choua	Abeche	Tchad	Ten	Chieftancy
Arba	Podoko	Gaza	NA	Ten	Consensus
Baka	Pygmée	Yokaduma	Cameroon	Hybrid	Oligarchy
Balimba	Malimba	Congo	Congo	Ten	Consensus
Bamvele	Bamvele	Indigenous	NA	Ten	Chieftancy
Banen-Ndogtuna	Banen	Ndikinimeki	Cameroon	Ten	Chieftancy
Basaa	Basaa	Egypt	Egypt	Ten	Consensus
Batanga	Batanga	Congo	Congo	Ten	Consensus
Batcheba	Canton Ebombo	Sanaga	Cameroon	Ten	Consensus
Bebend	Bebend	NA	Cameroon	Ten	Consensus
Belel	Belel	Mayo-Rey	Cameroon	Ten	Chieftancy
Beupak	Bafia	Bakoa	Cameroon	- Five - Ten -Twenty	Consensus
Biatsota	Mvele de Ntui	NA	NA	- Six - Eight - Ten	Consensus
Bouforo	Baya	Soudan	Soudan	NA	Chieftancy

Dii	Mbe	Mayo-Rey	Cameroon	Ten	Chieftancy
Djo	Bandjoun	Bansoa	Cameroon	Ten	Consensus
Fang	Esangan	Akofem	Cameroon	Ten	Chieftancy
Fong	Fong	Sanaga	Cameroon	Ten	Consensus
Gbaya	Gbaya	Egypt	Egypt	- Five - Ten - Twenty	Gerontocratic
Guiziga-Muturwa	Guiziga-Muturwa	Soudan	Soudan	Ten	Consensus
Kanuri	Kanuri	Yemen	Yemen	Ten	Monarchy
Lagwane	Kotoko	Yemen	Yemen	Ten	Chieftancy
LengeDipa	Balengu	Baleng	Cameroon	NA	Consensus
Mabi	Mabea	NA	Cameroon	Ten	Consensus
Mantage	Kotoko	Egypt	Egypt	Ten	Chieftancy
Mbasso	Babadjou	NA	Cameroon	Ten	Oligarchy
Mbere	Mbere	Indigenous	NA	SixTen	Chieftancy
Mbodiman	Mbodiman	Congo	Congo	Ten	Consensus
Mbongui	Groupement-Yekombo	Indigenous	Cameroon	Ten	Consensus
Mboum	Ngaoundéré	Yemen	Yemen	Ten	Chieftancy
Megnara	Megnara	Sanaga	Cameroon	Ten	Consensus
Moundang	Moundang	Soudan	Soudan	Ten	Consensus
Mpoupieng	Mpoupieng	Yokaduma	Cameroon	Ten	Gerontocratic
Mungum	Bamoungoum	Bansoa	Cameroon	Ten	Chieftancy
Mvog-Tsung-Mbala	Ewondo	Sanaga	Cameroon	Ten	Consensus
Mvonmvon	Mvonmvon	Yokaduma	Cameroon	- Five - Ten	Consensus
Ndog-Banol	Inoubou-Sud	Babimbi	Cameroon	Ten	Chieftancy
Ngolo	Oroko	Bakassi	Cameroon	- Five - Ten	Chieftancy

				- Fifteen - Twenty	
Nti	Fondjanti	Banwa	Cameroon	Ten	Chieftancy
Pamom	Bamoun	Bankim	Cameroon	Ten	Monarchy
Pepa	Bapa	Batie	Cameroon	Ten	Consensus
Pere	Pere	Nigeria	Nigeria	Ten	Consensus
Poulo	Peul	Mali	Mali	- Five - Ten+ - Twenty	Consensus
Toupouri	Toupouri	Soudan	Soudan	Ten	Consensus
Vute	Baboute	Adamaoua	Cameroon	- Ten - Twenty	Chieftancy
Wandala	Mandara	Kewe	Cameroon	Ten	Monarchy
Wimbum	Ndu	Tikar	Cameroon	Ten	Chieftancy
Yezoum	Yezoum	NA	Cameroon	Ten	Chieftancy

Table des matières

Liste des tableau	9
Liste des graphiques	10
Liste des abréviations	11
Remerciements	12
1. Résumé analytique	14
1.1 Cadrage du projet	14
1.2 Profil de l'étude	14
1.2.1 L'onomastique	15
1.2.2 L'ethnographie	18
1.3 Insertion de la recherche	19
1.4 Difficultés envisagées	21
2. Introduction	23
2.1 Contexte de l'étude	23
2.2 Objectif	24
2.3 Méthodologie de la recherche préliminaire	24
2.3.1 Population d'étude	24
2.3.2 Échantillonnage	24
2.3.2.1 Critères d'inclusion/exclusion	25
2.3.3 Approche et outils de collecte	25
2.3.3.1 Approche de collecte	25
2.3.3.2 Sélection des équipes de recherche et d'édition	27
2.3.3.3 Outils de collecte	30
2.3.4 Considérations éthiques et administratives	30
2.3.5 Plan d'analyse des données	31
3. Résultats	34
3.1 Revue de la littérature sur les peuplements du Cameroun	34

3.2 Réalisation des enquêtes	36
3.3 Données ethnographiques et modélisation	39
3.3.1 Analyse de la visualisation des réseaux d'interaction entre les groupes	41
3.3.1.1 Analyse de cas : les Bankon	42
3.3.1.2 Ressemblances linguistiques entre Bakoko, Barombi, Bankon, Basaa, et Eton (Beti)	46
3.3.1.3 Cas de quelques hypothèses d'apparentements entre groupements vivant au Cameroun	
3.3.2 Cas pratique : le groupe Moundang	48
3.3.2.1 Données socioculturelles	48
3.3.2.2 Données onomastiques	53
Conclusion	68
Annexe 1	70
Annexe 2	95
Annexe 3	96
Annexe 4	116

Liste des tableaux

Tableau 1: Récapitulatif de la mise en œuvre de la Phase 1 du projet de confection d'un « Didacticiel » présentant la composition des peuplements du Cameroun	2
Tableau 2 : Récapitulatif des résultats sur le base de six paramètres (« Nom endogène » ; « Nom administration » ; « Origine putative » ; « Pays d'origine putatif » ; « Système comptable » ; « Système politique »	
Tableau 3 : Liste des enquêteur de la Zone A (Centre et Sud)	28
Tableau 4 : Liste des enquêteurs de la Zone B (Adamaoua et Est)	28
Tableau 5 : Liste des enquêteurs de la Zone C (Nord et Extrême-Nord)	29
Tableau 6 : Liste des enquêteurs de la Zone D (Littoral et Sud-Ouest)	29
Tableau 7 : Liste des enquêteurs de la Zone E (Ouest et Nord-Ouest)	29
Tableau 8 : Situation des enquêtes dans la Zone A (Centre et Sud)	37
Tableau 9 : Situation des enquêtes dans la Zone B (Est et Adamaoua)	38
Tableau 10 : Situation des enquêtes dans la Zone C (Nord et Extrême-Nord)	38
Tableau 11 : Situation des enquêtes dans la Zone D (Littoral et Sud-Ouest)	39
Tableau 12 : Situation des enquêtes dans la Zone C (Ouest et Nord-Ouest)	39
Tableau 13 : Anthroponymie chez les Moundang	54
Tableau 14 : 'Guide de survie' Français/Moundang	57
Tableau 15 : Système comptable chez les Moundang	64

Liste des graphiques

Graphique 1 : Visualisation de la représentativité des champs disciplinaires du répertoire bibliographique	35
Graphique 2 : Visualisation des réseaux inter-disciplinaires dans le répertoire bibliographique	36
Graphique 4 : Arbre classificatoire des langues bantoues (Dieu et Renaud 1983)	41
Graphique 5 : Réseau des relations qui existent entre six groupes au Cameroun : Bankon, Barombi, Duala, Basaa, Beti, Ninyoo.	43
Graphique 6 : Visualisation de six nœuds correspondant à six entités ou groupes	44
Graphique 7 : Visualisation de trois nœuds correspondant à trois entités ou « Ancêtres », et une relation de parenté (IS_BROTHER_TO)	44
Graphique 8 : Visualisation de la parenté ancestrale entre six groupes	45
Graphique 9 : Réseau complexifié d'interactions entre groupes, pays, départements, etc.	46
Graphique 10 : Visualisation des tendances anthroponymiques (termes, primitifs sémantiques, catégories) chez les Moundang	55
Graphique 11 : Représentation du temps chez les Basaa d'après une perspective linéaire	56
Graphique 12 : Représentation du temps chez les Basaa d'après une perspective circulaire	56

List

e

des abréviations

COVID-19 : Coronavirus-19

ER : Équipe de recherche

EE : Équipe d'édition

NA : Non Applicable

Remerciements

Le CERDOTOLA, en partenariat avec l'UNESCO, a réalisé entre le 17 mars et le 17 avril 2020 au Cameroun, une recherche préliminaire dans le cadre du projet de confection d'un « Dicacticiel » présentant la composition des peuplements du Cameroun pour contribuer à réduire les radicalismes sur fonds de spécificités ethniques.

Cette recherche a été menée dans un contexte extrêmement tendu suite à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19. En particulier, le début des enquêtes a coïncidé, à peu près, avec la décision de prononcer des mesures de protection et de distanciation sociale. Dans ces conditions, la poursuite de la mise en œuvre des activités préalablement planifiées relevait d'une véritable gageure. Les chercheurs sélectionnés pour mener les enquêtes de terrain ont su faire face à ce train de mesures avec professionnalisme et dévouement. Dans de nombreuses situations, ils/elles ont dû surseoir à une activité de terrain, annuler ou reporter un rendez-vous obtenu avec force négociation. Dans certains autres cas non majoritaires, elles/ils ont subi la colère des populations

ou des dignitaires coutumiers qui ne comprenaient pas qu'une activité d'une telle importance ait pu être conduite dans une période aussi critique et délicate. Au delà de tout, elles/ils ont risqué de mettre leur propre vie et celle de leur familles en danger. Pour le sens du sacrifice et de l'intérêt général qu'elles/ils ont su manifester, le CERDOTOLA leur témoigne sa pleine reconnaissance.

Même en comptant sur l'intrépidité des chercheurs, les efforts consentis par ces derniers auraient été vains sans la magnanimité et la générosité de très nombreuses personnes, dignitaires ou experts coutumiers, qui ont prêté de leur précieux temps pour orienter, accompagner, conseiller ou répondre aux questions des chercheurs. Les noms de tous les experts ou dignitaires coutumiers qui ont été consultés sont mentionnés dans les différents questionnaires que les chercheurs ont ramenés du terrain.

À toutes ces âmes généreuses et profondément citoyennes, le CERDOTOLA et l'UNESCO adressent leurs vifs remerciements.

Il est indéniable que de nombreuses autres personnes ayant soutenu le travail de terrain, d'une manière ou d'une autre, ne verront pas leurs noms mentionnés dans les différents supports qui en résulteront. Que tous ceux-là trouvent dans l'impact que ce projet pourrait avoir sur le société camerounaise, l'hommage de leur dignes sacrifices.

1. Résumé analytique

1.1 Cadrage du projet

Le vivre-ensemble est une réalité au Cameroun et la diversité linguistique et culturelle, un atout indéniable. Encore faut-il que l'un soit consolidé durablement et l'autre, capitalisée en vue de contribuer significativement à asseoir une culture de la paix, de l'acceptation et de la tolérance mutuelles. Le projet de *conception d'un « Didacticiel » présentant la composition des peuplements du Cameroun pour contribuer à réduire les radicalismes sur fond de spécificités tribales*, vise à mettre à la disposition du grand public, un instrument opérationnel et accessible, pouvant faciliter la découverte de l'altérité, dans l'optique de promouvoir un dialogue interculturel permanent. Le Bureau Multisectoriel UNESCO de Yaoundé est le Maître d'ouvrage du projet ; le Centre International de Recherche et de Documentation sur les Traditions et les Langues Africaines (CERDOTOLA) en est le Maître d'œuvre. Le projet est placé sous la coordination scientifique du Professeur Emmanuel Ngué Um Chef du Département de Langues et Cultures camerounaises à l'École normale supérieure de Bertoua ; la Supervision générale est assurée par le Professeur Charles Binam Bikoï Secrétaire Exécutif du CERDOTOLA.

1.2 Profil de l'étude

Cette recherche intègre dans une même démarche deux volets à savoir, un volet épistémologique et un volet heuristique. Par volet épistémologique, il est entendu le champ des « objets » à partir desquels nous allons pouvoir (re)construire une connaissance des peuplements du Cameroun, aussi bien dans leur phénoménologie synchronique, leurs trajectoires de dispersion diachronique, que de leurs possibles apparentements. Ces « objets » de notre recherche relèvent du domaine de l'onomastique entendue comme science des noms propres, et qui embrasse aussi bien les noms de personnes (l'anthroponymie), les noms des groupes humains (ethnonymie), ainsi que les noms des lieux géographiques (toponymie).

Le volet heuristique, quant à lui, concerne le type de recherche qui est entreprise à travers la mobilisation des « objets » de l'onomastique, de même que la signification et la finalité des résultats envisagés. Ainsi, la présente recherche est de type ethnographique en ce qu'elle s'inscrit dans la trame de la manifestation ordinaire de la vie sociale des groupes visés, telle que se la représentent les populations elles-mêmes. En conséquence, le produit qui en résulte a pour finalité de rendre compte, le plus objectivement possible, du point de vue des acteurs sociaux concernés, bien plus que de celui du chercheur. Le détail de ces deux volets de la recherche est donnée en 1.2.1 et 1.2.2, ci-après.

1.2.1 L'onomastique

Pourquoi cibler l'onomastique dans une recherche qui vise la production d'une connaissance sur les peuplements du Cameroun ? Il y a une réponse africaine à cette question : *Izina ni ryo muntu* « le nom c'est l'homme », disent les *Kirundi*. Si l'être humain vient à la vie biologique à travers un processus de gestation cellulaire, il n'accède à la vie sociale que par l'acte performatif d'imposition du nom. Le nom confère à l'humain une identité qui le singularise et objective son existence en tant qu'une entité participant d'un ensemble, mais en même temps le distinguant de ses semblables ; c'est aussi l'emblème de sa personnalité, de sa réputation, de son *moi*.

Il est des êtres humains comme des groupes humains, et même des lieux géographiques ; les noms qui leur sont attribués sont éminemment traversés par un réseau complexe de sèmes à caractère historique, anthropologique, religieux, social, politique, poétique et émotionnel. Cette attribution est généralement au bout d'un processus conscient de réification, ou d'une démarche volitive ou militante.

Dans sa dimension linguistique, le nom est la rencontre d'un signifiant, d'un signifié, et d'un référent, d'après la trilogie sémiotique saussurienne. Il n'en demeure pas moins, philosophiquement, la manifestation d'une téléologie qui procède de la puissance génératrice du verbe. Le rite d'attribution du nom au nouveau-né est ainsi un événement fondateur de la vie anthropologique de ce dernier.

On comprend alors l'exploitation pernicieuse qui en a été faite en terre africaine par des entreprises d'aliénation diverses, de la traite des esclaves à la colonisation, en passant par les missions évangélisatrices et l'islamisation, et qui ont eu pour visée explicite le formatage en règle de la substance onomastique des peuples africains. Cependant, en dépit de la crise existentielle que traverse la culture onomastique africaine et en particulier dans le paradigme islamo-chrétien, force est de constater pour s'en consoler, que le système onomastique au Cameroun est encore riche d'importantes ressources sémiotiques et anthropologiques. Le nom - et en particulier l'anthroponyme - n'a pas totalement cessé de jouer son rôle d'attribut identitaire, de « moi social et relationnel » (Fédry, 2009: 78), et, à certains égards, de corporéité dédoublée.

Quant aux toponymes et aux ethnonymes, leur répertoire est multicolore et foisonnant. Aux noms de lieux et d'ethnies typiquement africains, se mêlent des noms forgés *ad hoc*, souvent par l'administration, ou attribués arbitrairement sans le consentement de la communauté concernée. Ainsi, certains ethnonymes sont soit des déformations phonétiques d'ethnonymes originels, soit des formes d'imposition historiques voire fantaisistes émanant d'un peuple plus puissant, ou de l'administration, ou encore de la religion.

Au demeurant, la frontière entre « anthroponymie », « ethnonymie » et « toponymie » dans l'univers onomastique camerounais peut s'avérer plus que tenue. Un nombre important de noms propres dans le milieu bantou, par exemple, réfèrent, partiellement ou entièrement, indifféremment aux anthroponymes, aux toponymes, ainsi qu'au ethnonymes, voire même aux clanymes.

En remontant aux sources lointaines des noms de lieux dans l'univers africain et camerounais en particulier, il est également possible d'en extraire une information pertinente pour la compréhension des phénomènes liés par exemple à l'écologie du milieu de vie des peuples anciens (végétation, hydrographie, relief, climat, faune, etc.). Le milieu physique où vivent les peuples de la forêt, caractérisé par une forte pluviométrie qui génère une végétation abondante et exubérante, ne livre que très rarement des vestiges archéologiques qui pourraient judicieusement

renseigner sur l'histoire des peuples anciens ayant survécu jusqu'à nos jours, ou ayant complètement disparu (Holl, 2015). En l'absence d'évidences à caractère archéologique qui pourraient porter le témoignage palpable de la vie sociale des populations anciennes, les langues et à travers elles, les noms que sont les anthroponymes, les ethnonymes et les toponymes, constituent une base empirique intéressante quoique non exclusive, pour la reconstitution de l'histoire aujourd'hui peu connue de ces peuples.

Si le nom est, dans l'univers africain, dans une relation de consubstantialité avec l'entité qui le porte, comment alors recouvrer la rationalité sous-jacente aux schémas d'imposition authentiques qui fondent l'existence anthropologique des toponymes et des ethnonymes ainsi tronqués, lorsque les paramètres sémiologiques fondamentaux en ont été soustraits ? Comment l'anthroponyme peut-il encore être pour celui ou celle qui le porte une source d'inspiration et un cadre de repérage comportemental, s'il n'est réduit qu'à être un appendice décoratif à un nom d'emprunt réifié et mieux valorisé ? Comment reconstruire les trajectoires migratoires des peuples et les réseaux de parentèle ancestraux que la dispersion des populations a contribué à brouiller, si le nom n'est pas réhabilité comme outil heuristique pour l'histoire et l'anthropologie sociale (Bromberger 1992) ?

Il importe, sans doute, d'atténuer l'enthousiasme que pourrait faire naître dans certains esprits, la promesse exégétique du nom dans les limites sociologiques de l'entité politique dénommée *Cameroun*. Il est évident que l'étude des « noms camerounais » de personnes, d'ethnies, de clans, de lieux, etc., ne saurait s'épuiser dans les seules limites du triangle national, tant il est vrai que les « noms camerounais » sont dans une nécessaire consonance et dans un inévitable prolongement avec ceux des autres peuples africains, en commençant par les plus avoisinants. Tout en étant conscient de ce que l'inscription territoriale de cette étude porte en elle-même ses propres limites, nous aurions néanmoins atteint un objectif louable si, au bout du compte, cette recherche parvient à rétablir les ponts entre les peuples que l'histoire avait injustement divisés.

1.2.2 L'ethnographie

Parmi les facteurs qui ont contribué à la dénaturation onomastique et au dépouillement de la substance du nom en Afrique et au Cameroun, il faut citer en bonne place les pratiques scripturaires des administrateurs et des religieux. La version transcrite des noms de personnes, de groupes et de lieux s'est alors imposée dans les représentations collectives comme unique signifiant objectif, au détriment des signifiants culturellement pertinents. La présente recherche apporte une alternative au corpus onomastique reçu des aléas de l'histoire. Plutôt que de dénommer les personnes, les groupes et les lieux d'après les signifiants institués, le chercheur donne la parole aux populations pour qu'elles parlent d'elles-mêmes, de la sociologie et de l'étymologie de leurs noms propres, des noms de leurs clans, de leurs ethnies, de leurs familles, de leurs villages, de leurs villes, de leurs hameaux, etc. Comme « le nom c'est l'homme », il est probable que le discours sur le nom débouche sur, ou déclenche d'autres discours connexes ou complémentaires : la cosmogonie, la généalogie, la mythologie, la poétique, l'histoire, etc. L'ethnographie donne ainsi à la présente recherche une portée plus large et plus inclusive que celle que pourrait avoir une étude du nom *stricto sensu*.

En un mot, l'étude onomastique entreprise dans ce projet a vocation à produire non seulement des esquisses ethnographiques c'est-à-dire des auto-descriptions que les groupes font de leur propre vie sociale, mais également de fournir des données objectives et rigoureuses qui serviront de base empirique de comparaison pour une étude anthropologique sociale des peuplements du Cameroun.

En plus des volets onomastique et de l'ethnographie, la recherche s'appuie également sur des paramètres socio-cognitifs complémentaires. L'un concerne le système numéral : il s'agit sans doute de l'une des portes d'entrée dans la structure socio-cognitive d'une communauté. Compter n'équivaut pas à une simple opération de dénombrement. Il s'agit, fondamentalement, d'une triple opération mentale de représentation, de catégorisation, et de systématisation. Nous faisons l'hypothèse dans cette recherche, que le système numéral d'un groupe évolue moins vite que les systèmes phonétique, lexical, grammatical, et sémantique, par exemple. Il pourrait constituer une indication fiable, sinon d'une forme d'appareil culturel, du moins, d'une longue histoire d'interaction entre les groupes géographiquement distants, synchroniquement. À l'inverse, les

formules de communication usuelles qui constituent le deuxième complément paramétrique de notre recherche, sont d'une plus grande flexibilité. Elles pourraient témoigner, dans un espace social traversé par des répertoires linguistiques fluides, d'une modalité d'ajustement de groupes plus ou moins récemment implantés, par rapport à d'autres groupes antérieurement sédentarisés dans ce même espace. Comme en règle générale l'ajustement social s'inscrit dans la dynamique des rapports de pouvoir, l'étude des formules usuelles porte le potentiel de fournir des pistes de lecture des trajectoires socio-historiques des peuplements du Cameroun.

1.3 Insertion de la recherche

D'un point de vue pragmatique, la recherche envisagée s'inscrit en droite ligne de l'Axe 5 du Programme-Cadre Scientifique du CERDOTOLA : *Histoire des peuples d'Afrique*; elle s'abreuve en outre à la source des acquis scientifiques des Axes 2 et 4 , respectivement sur les *Cultures immatérielles et savoirs* et sur les *Langues pour le développement*.

Ainsi balisée, le champ disciplinaire de notre recherche fait appel aussi bien à l'anthropologie structurale, à l'histoire, à la linguistique, à la sociologie, ainsi qu'à la religion.

La démarche anthropologique dans la science onomastique remonte jusqu'aux travaux de Levi Strauss, en particulier depuis la parution de la *Pensée sauvage* en 1962. Les processus cognitifs qui président à l'acte d'imposition d'un nom, tels qu'ils se déploient dans l'univers africain, sont révélateurs d'une pensée dynamique et structurante pour la phénoménologie de l'entité nommée autant que de l'agent nommant. « En forgeant le concept fondamental de « pensée sauvage », Lévi-Strauss a montré que science, philosophie, art, religion, mythologie, magie etc., se déploient en réalité sur un même axe, celui de la connaissance humaine », Viveiros de Castro (2009 : 53).

Les systèmes onomastiques des peuples du Cameroun doivent en conséquence être considérés comme des bases empiriques et des ressources à partir desquels nous pouvons tirer des conclusions d'une portée utilitaire à l'aune des enjeux sociétaux courants. Mais ce rendement n'est possible que moyennant un effort de problématisation, d'investigation et d'analyse à caractère historique.

La science historique se trouve, de fait, au carrefour des démarches heuristiques à

envisager autour du fait onomastique dans la sociologie camerounaise. En l'occurrence, la démarche historique trouve toute sa pertinence dans l'analyse étymologique des noms, si l'on considère que l'acte d'imposition comporte généralement, à sa source, une portée événementielle, et peut donc revêtir un caractère mnémonique, symbolique, émotif, ou social. La reconstruction d'une histoire générale des systèmes onomastiques des peuples du Cameroun ne peut toutefois pas se satisfaire d'une démarche historique exclusive, ou entreprise pour elle-même ; elle doit s'articuler à d'autres approches théoriques et méthodologiques complémentaires telles que celles en usage en linguistique et en sociologie.

Les intrants heuristiques de la linguistique dans une recherche onomastique se situent à trois niveaux au moins : le niveau lexico-sémantique, le niveau phonologique et le niveau sémiotique. L'approche lexico-sémantique est déterminante pour l'inventaire, la description du sens et la classification par catégorie, des anthroponymes, des ethnonymes et des toponymes. Contrairement à une tradition française par exemple, où l'onomastique ne trouve pas sa pertinence dans une recherche lexicologique ou lexicographique au sens strict, en contexte africain, les noms propres sont une composante intégrale du système lexical de la langue. Pour preuve, un nombre considérable de signifiants anthroponymiques, ethnonymiques et toponymiques bantu affichent une morphologie analogue à celle des noms communs ; c'est le cas des noms propres comportant un préfixe de classe tels que *Bí-nâm*, *Bì-lòà*, *Mà-kàní*, *Mà-sódá*, *Dì-mbèk*, *È-kwàlà*, *Mà-ndùgà*, *Fá-ηkém*, etc. De même, l'analyse lexico-sémantique intervient dans l'étude des relations de synonymie ou d'homonymie entre signifiants à typologie nominale non congruente dans une perspective inter-linguistique. C'est le cas d'un signifiant nominal (nom commun) tel que *màkèndí*, qui signifie « fesse » ou encore « derrière/arrière » en ewòdí, mais qui représente un anthroponyme au sémantisme incertain en bàsàá.

La dimension phonologique intervient pour élucider les changements phonétiques ayant pu se produire sur le plan diachronique, mais également les variations phoniques que peut afficher un même nom propre d'une langue à une autre. Quelques cas symboliques retiennent d'ores et déjà l'attention : comment définir, par exemple, la direction du changement phonétique entre les variantes *Bikòy/Bikòl* et *Bikòè* d'une part, puis *Èònè* et *Òwònà* ? On entrevoit déjà les retombées heuristiques que de telles élucidations peuvent avoir pour l'analyse historique, en particulier pour tracer la trajectoire du parcours géographique d'un nom propre, entre autres.

Les apports de la sémiotique sont décisifs dans le décryptage de la dimension symbolique de certains signifiants anthroponymiques, ethnonymiques ou toponymiques.

Enfin en ayant recours à la sociologie, nous capitalisons les méthodes d'enquête et d'analyse mises au point dans le cadre de cette discipline, en particulier s'agissant du recueil des opinions, des représentations, des attitudes, ainsi que des témoignages historiques des locuteurs, des gardiens de la tradition, et des aînés d'âge des communautés ethniques ciblées. Cette information méta-onomastique permet de documenter les contenus sémantiques, sémiologiques et anthropologiques explicites ou latents se rapportant à chacune unité onomastique. Nous puisons également aux sources de la sociologie pour établir des corrélations pertinentes entre deux ou plusieurs unités.

1.4 Difficultés envisagées

Au vu de la situation socio-politique et sanitaire ambiante, des délais de réalisation de la recherche, et du caractère sensible de certaines données ciblées d'autre part, nous avons envisagé deux types de difficultés :

- **Une limitation possible de la mobilité des chercheurs.** Celle-ci pourrait être due à la situation sécuritaire qui prévaut dans certaines régions du pays en particulier, l'Extrême-Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Des restrictions sur la mobilité des personnes pourraient aussi être imposées par les autorités sanitaires au regard de l'incertitude née de la propagation du COVID-19. Dans l'un comme dans l'autre cas, les chercheurs respectent scrupuleusement les consignes de sécurité édictées par les autorités compétentes. Le cas échéant, un rapport circonstancié des conditions ayant entraîné la restriction de la mobilité d'une équipe de recherche est établi, à toutes fins utiles.

- **Les réticences de certains experts consultants locaux.** Comme il est courant dans toute recherche faisant intervenir des personnes étrangères aux groupes cibles, recherchant des informations à caractère patrimonial, il est possible que certains experts consultants locaux se montrent réticents face aux sollicitations des chercheurs. À ce sujet, les situations peuvent considérablement varier d'une région à une autre, ou d'un lieu à un autre. En règle générale, la courtoisie, la patience, l'écoute et la bienveillance doivent être les principes cardinaux qui guident les postures attitudeles des chercheurs ; en outre, les compensations prévues pour faciliter les

relations avec les experts consultants locaux ne doivent en aucun cas être opposables à ces derniers ; ces compensations ne doivent non plus être brandies comme des appâts ou des moyens de chantage.

2. Introduction

2.1 Contexte

Le présent rapport se situe dans le cadre d'une recherche préliminaire en vue de la confection d'un « Didacticiel » sur la composition des groupements du Cameroun pour le compte du Bureau Multisectoriel UNESCO d'Afrique centrale à Yaoundé. En particulier, un accent est mis sur les résultats des enquêtes ethnographiques et socioculturelles qui ont été menées dans les 10 régions du Cameroun entre le 23 mars et le 04 avril 2020.

Le contexte sanitaire actuel marqué par l'apparition puis la propagation à l'échelle planétaire du COVID-19 ne saurait faire oublier le climat social particulièrement tendu au Cameroun ces dernières années. Favorisées par les nouveaux médias et plus spécifiquement les réseaux sociaux, des formes variées de stigmatisation identitaire sur fond de spécificités tribales se sont répandues et généralisées. Les enjeux politiques des dernières élections présidentielles et législatives ont

contribué à exacerber davantage ces tensions inter-communautaires par média numériques interposés.

L'acclimatation rapide des discours haineux et leur appropriation spontanée par les populations ont mis en évidence le pouvoir d'impact instantané et à large échelle des nouveaux média. Mais cela a davantage dévoilé la vulnérabilité mentale d'un grand nombre de citoyens camerounais face aux armes idéologiques ourdies par des entrepreneurs obscurs et aux desseins inavoués.

Conscient des risques que font peser sur le vivre ensemble et la paix sociale ces formes de discours délétères, le Gouvernement de la République du Cameroun a engagé des mesures fortes sur les plans réglementaires et légaux, en vue d'en limiter les effets pernicieux au sein du corps social. Quelques unes de ces mesures incluent :

- le décret N° 2017/2013 du 23 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme ;

- la tenue du Grand Dialogue national du 30 septembre au 04 octobre 2019 ;
- la pénalisation du tribalisme à travers la révision de l'article 241 du code pénal.

Dans le but d'accompagner le Gouvernement camerounais dans ses efforts pour promouvoir le vivre-ensemble, l'UNESCO mise sur l'éducation à l'interculturalité à l'intention des masses à travers un support virtuel accessible et d'un usage pratique.

2.2 Objectifs

La recherche préliminaire qui a été conduite visait la production d'un Schéma Directeur en vue de l'implémentation de la phase de confection du « Didacticiel ». Il s'agit de démontrer de manière concrète la faisabilité d'un tel projet :

- en établissant un état des lieux sur la connaissance des peuplements du Cameroun ;
- en définissant une méthodologie globale pour la collecte de l'information ethnographique et socioculturelle ;
- en esquissant un schéma de modélisation des données ethnographiques et socioculturelles à partir duquel sera confectionné le « Didacticiel ».

2.3 Méthodologie de la recherche préliminaire

2.3.1 Population cible

Afin de réaliser les enquêtes de terrain, les équipes de recherche sollicitent l'expertise des « gardiens de la tradition ». Nous nous référons à ces derniers, dans cette recherche, par la désignation d' « expert consultant local ». Il s'agit, en règle générale, de personnes réputées détenir les connaissances et les savoirs relatifs à la vie socioculturelle et socio-historique du groupe auquel elles s'identifient.

2.3.2 Échantillonnage

Pour la sélection de la population à enquêter, les équipes de recherche adoptent la méthode d'échantillonnage à plusieurs phases. Ceci signifie qu'un premier échantillonnage est effectué sur la base des inventaires de chefferies, d'ethnies, de clans, et de langues (et dialectes) répertoriés dans la littérature existante. Toutefois, cette première phase est complétée *in situ* par une deuxième, une troisième voire une quatrième phases, en fonction de la complexité de chaque terrain enquête.

2.3.2.1 Les critères d'inclusion/exclusion

Au cours de cette première phase du projet de « Didacticiel », les personnes à enquêter sont en priorité sélectionnées auprès des dignitaires relevant des chefferies de premier degré et, accessoirement, des chefferies de deuxième degré. En particulier, les enquêtes couvrent l'ensemble des chefferies de premier degré du territoire national, autant que faire se peut. En l'absence d'une chefferie de premier degré dans un ressort administratif donné, les chercheurs ciblent les chefferies de deuxième degré les plus représentatives de la diversité humaine de ce ressort territorial.

Le choix des dignitaires traditionnels reconnus vise à garantir la crédibilité et la traçabilité de la source d'information. Toutefois, les enquêtes peuvent intégrer de manière complémentaire et suivant la connaissance du terrain par le chercheur, d'autres experts de la tradition non formellement associés à l'exercice du pouvoir traditionnel. Les métadonnées pertinentes se rapportant à cette dernière catégorie d'experts seront judicieusement documentés par le chercheur.

2.3.3 Approche et outils de collecte

2.3.3.1 Approche de collecte

Les enquêtes mobilisent cinq équipes de recherche sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'il suit :

- Équipe A : Centre et Sud
- Équipe B : Adamaoua et Est
- Équipe C : Nord et Extrême-Nord
- Équipe D : Littoral et Sud-Ouest
- Équipe E : Ouest et Nord-Ouest

Placée sous la responsabilité d'un Chef d'équipe, chaque équipe effectue des descentes sur le terrain en vue de la collecte systématique des données historiques, onomastiques et socioculturelles auprès des groupes cibles, dans une perspective ethnographique telle que détaillée dans le résumé analytique.

La coordination des activités de collecte des données par équipe est de la responsabilité du Chef d'équipe. Il décide, en consultation avec les autres membres de l'équipe, des chefferies d'affectation des membres de l'équipe au cours de la période d'enquête. Il veille à l'application rigoureuse de la méthodologie générale de l'enquête préalablement définie, au respect des délais d'administration des enquêtes, à la synthèse préliminaire des résultats, des rapports individuels d'enquête, ainsi qu'à la rédaction d'un rapport sectoriel à la fin de l'enquête. Il est assisté des autres membres de l'équipe.

A la fin de l'enquête, chaque enquêteur produit un rapport détaillant :

- l'information ethnographique du groupe qui fait l'objet de l'enquête, notamment :
 - l'appellation endogène ;
 - l'appellation administrative ;
 - les groupes voisins ;
 - Le lieu d'origine revendiqué et les lieux de séjours intermédiaires ;
 - les relations que le groupe entretient avec d'autres groupes ;

- l'organisation sociopolitique ;
 - les croyances, us et coutumes, les interdits, les tabous ;
 - etc.
- l'inventaire des ethnonymes du ressort géographique de l'enquête, comprenant :
- les noms d'ethnies ;
 - les noms de clans ;
 - les noms des chefferies ;
- l'inventaire des toponymes du ressort géographique d'enquête comprenant :
- les noms de ville ou d'agglomération ;
 - les noms de village ;
 - les noms de hameaux ;
 - les noms de lieux symboliques (grotte, montagne, forêt, etc.) ;
- la liste (sur la base du questionnaire fourni) d'anthroponymes les plus couramment attestés dans le ressort géographique de l'enquête, assortis de leur étymologie, leur signification culturelle, historique et symbolique, le cas échéant ;
- les métadonnées pertinentes pour chaque situation d'enquête, telle que spécifiées dans le questionnaire, notamment :
- les informations relatives à l'enquêteur ;
 - les informations relatives au(x) parler(s) du groupe sous enquête ;
 - le lieu de l'enquête ;
 - la date de l'enquête ainsi que l'heure de début et de fin de chaque enregistrement ;
 - les informations relatives aux experts consultants locaux qui prennent une part active à chaque entretien.

2.3.3.2 Sélection des enquêteurs

La sélection des candidatures pour le recrutement de 27 enquêteurs s'est faite aux termes d'un appel à candidatures ouvert distribués à travers les réseaux sociaux et affichés au sein des campus universitaires à Yaoundé, Douala, Dschang, Bamenda, Buea, Ngaoundéré, Bertoua, et Maroua. Un comité scientifique *ad hoc* a été mis en place par le Secrétaire Exécutif du CERDOTOLA qu'assistait le Coordonnateur du projet.

La sélection des candidatures a tenu compte des critères suivants :

- profil scientifique (avoir reçu une formation universitaire dans un domaine des Humanités) ;
- expérience dans la recherche (avoir conduit au moins une enquête de terrain) ;
- familiarité avec le terrain d'enquête (les candidats sollicitant un poste d'enquêteur dans une zone d'enquête dont ils/elles sont originaires ont été préférés) ;
- considérations éthiques (les candidats devaient être exempts de tout antécédent judiciaire ou déontologique touchant aux questions éthiques ; une recommandation rédigée par un parrain académique en était la caution) ;
- critère genre : à compétence égale, les candidatures féminines ont été préférées dans un souci d'équité et de représentativité des genres.

Le tableau 3 ci-dessous dresse la liste des enquêteurs retenus par zone d'enquête.

Tableau 3 : Liste des enquêteur de la Zone A (Centre et Sud)

N° Ordre	Nom et prénom	Spécialisation	Diplôme le plus élevé	Fonction
1	Bidias Thierry Benoit	Histoire	Master II	Enquêteur
2	Dibengue Landry	Linguistique et anthropologie	Master II	Chef d'équipe
3	Ebah Otele Olivier Emerick	Linguistique et anthropologie	DIPES I	Enquêteur
4	Essiane Essiane Marilin	Linguistique et anthropologie	Master II	Enquêteur
5	Manga Bakong Epse Meli	Linguistique et anthropologie	DIPES I	Enquêtrice
6	Ngaska Epse Bessolo	Littérature et civilisations africaines	Master II	Enquêtrice
7	Nlend Celestin	Linguistique et anthropologie	DIPES I	Enquêteur

Tableau 4 : Liste des enquêteurs de la Zone B (Adamaoua et Est)

N° Ordre	Nom et prénom	Spécialisation	Diplôme le plus élevé	Fonction
1	Bilounga Steve Landry	Linguistique et anthropologie	DIPES I	Enquêteur
2	Gandjene Ngoute Gervais	Linguistique	Master I	Enquêteur

N° Ordre	Nom et prénom	Spécialisation	Diplôme le plus élevé	Fonction
3	Jie Jie Patrick Romuald	Histoire	PhD	Enquêteur
4	Talla Sandeu Cyrille	Linguistique	Master 1	Enquêteur
5	Sinang Joseph Jules	Histoire	PhD	Enquêteur
6	Yap Jean Pierre	Histoire	PhD (en attente de soutenance)	Chef d'équipe

Tableau 5 : Liste des enquêteurs de la Zone C (Nord et Extrême-Nord)

N° Ordre	Nom et prénom	Spécialisation	Diplôme le plus élevé	Fonction
1	Banese Betare Elias	Histoire	DIPES II	Enquêteur
2	Enoka Ferdinand Paul	Histoire	PhD	Chef d'équipe
3	Oumate	Histoire	Master I	Enquêteur
4	Pout Bayeck Paul	Linguistique et anthropologie	DIPES I	Enquêteur
5	Miriam Kaltouni Koïran	Histoire	Master 2	Enquêtrice
6	Yaya Abianga Richard	Histoire	Master II	Enquêteur

Tableau 6 : Liste des enquêteurs de la Zone D (Littoral et Sud-Ouest)

N° Ordre	Nom et prénom	Spécialisation	Diplôme le plus élevé	Fonction
1	Banoum Manguéle Blaise Mathieu	Linguistique et anthropologie	DIPES I	Enquêteur
2	Bong Silas	Géographe	PhD (en attente de soutenance)	Enquêteur
3	Jirndi Finita Shey	Linguistique et anthropologie	PhD (en attente de soutenance)	Chef d'équipe
4	Ntamak Paul	Linguistique et anthropologie	DIPES I	Enquêteur
5	Soppi Ebondji Louise	Linguistique et anthropologie	Master 1	Enquêtrice

Tableau 7 : Liste des enquêteurs de la Zone E (Ouest et Nord-Ouest)

N° Ordre	Nom et prénom	Spécialisation	Diplôme le plus élevé	Fonction
1	Donhajeu Ndonke Joséphine	Linguistique et anthropologie	Master II	Enquêtrice

N° Ordre	Nom et prénom	Spécialisation	Diplôme le plus élevé	Fonction
2	Éoné Michel	Histoire	PhD	Chef d'Équipe
3	Feudjo Moïse	Linguistique et anthropologie	Master II	Enquêteur
4	Jirndi Finita Shey	Linguistique et anthropologie	DIPES II	Enquêteur
5	Ntieche Fifen Abdou Salam	Linguistique et anthropologie	DIPES I	Enquêteur

NB. À Cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le nombre d'enquêtes y a été très limité ; une même enquêtrice d'expression anglophone a été affectée à ces deux régions. C'est ce qui justifie que le nom de Mme Jirndi Finita She apparaît aussi bien dans la Zone D que dans la Zone E.

2.3.3.3 Outils de collecte

Un questionnaire standardisé (voir annexe 2) est élaboré et mis à la disposition de chaque enquêteur. Les équipes se l'approprient et éventuellement, l'adaptent de manière concertée. La présentation des données dans le rapport final se conforme à la nomenclature du formulaire qui est également fourni.

De même, il est mis à la disposition de chaque équipe des dictaphones en vue de l'enregistrement des entretiens avec les experts locaux.

Avant toute expédition sur le terrain d'enquête, chaque membre d'équipe est formé à l'utilisation du dictaphone et à l'administration des fichiers après chaque enregistrement. En règle générale, l'enregistrement se fait à l'abri de bruits parasites. En conséquence, il est recommandé d'éviter de réaliser les entretiens dans les lieux publics (bars, marchés, rues, écoles, etc.). L'enquêteur a la responsabilité de veiller au confinement sonore de son site d'enquête en sollicitant poliment la collaboration de l'expert consultant local.

2.3.4 Considérations éthiques et administratives

Les pratiques de recherche et les attitudes à adopter par les chercheurs tout au long de ce projet doivent rigoureusement souscrire aux principes éthiques auxquelles adhère le CERDOTOLA. Ces principes concernent :

- le respect de la vie privée des personnes : à cet effet, aucun enregistrement n'est réalisé à l'insu de la ou des personnes enregistrées ;
- le consentement préalable : avant chaque enregistrement, le chercheur sollicite le consentement éclairé du ou des consultants; puis le documente ; tout enregistrement obtenu sans le consentement de son ou de ses auteurs n'est pas reçu par les Chefs d'équipe ;
- la confidentialité et la sensibilité de certaines informations : certaines données recueillies pourraient revêtir un caractère tabou ou de confidentialité en rapport avec la vie privée des personnes ou des us et coutumes de la communauté ; toute information revêtant un caractère tabou ou confidentiel est signalée comme telle par les chercheurs ;
- la propriété intellectuelle : les informations recueillies auprès des experts consultants locaux ou de tout autre consultant ne sont pas de simples « données » de la nature ; elles représentent un stock de connaissances qu'il importe de protéger et de valoriser ; ainsi, toutes les publications découlant des enquêtes de terrain mentionnent, sauf avis contraire des concernés, le nom des personnes qui en ont fourni l'information primaire.

Pour des raisons de sécurité et en vue de faciliter les relations publiques dans les lieux d'enquêtes, des ordres de mission signés du Secrétaire Exécutif du CERDOTOLA sont délivrés à chaque chercheur pour la durée de l'enquête. Les ordres de mission sont présentés aux autorités administratives ou traditionnelles locales avant toute enquête de terrain. Ces autorités sont d'ailleurs de précieux adjuvants dans l'identification des personnes ressources pouvant contribuer au succès des enquêtes.

2.3.5 Plan d'analyse des résultats

Chaque chercheur produit, au terme de ses enquêtes, un rapport de recherche sur la base du questionnaire de recherche fourni. En d'autres termes, chaque enquêteur remplit autant de questionnaires que d'enquêtes réalisées, soit, en principe, deux questionnaires (02). Ces questionnaires qui tiennent également lieu de fiches de recherche amorcent la classification et l'analyse des données recueillies, en particulier sur les plans historique, sociologique, linguistique, et anthropologique.

Les fiches de recherche produites par chaque chercheur ainsi que les données y afférentes (enregistrements audio, notes de terrain), font l'objet d'une synthèse au cours d'une session de travail coordonnée par le Chef d'équipe. À l'issue de cette session, un rapport sectoriel est produit par le Chef d'équipe qui se charge également de compiler l'ensemble des données rapportées par les chercheurs. Le rapport sectoriel comporte un volet narratif, un volet statistique et un volet financier. Le volet narratif évoque :

- le déroulement des enquêtes, la temporalité, les noms des enquêteurs et leurs lieux d'affectation, le noms des personnes enquêtées, les difficultés rencontrées et les solutions de remédiation qui y ont été apportées, éventuellement ;
- les faits saillants dévoilés par les enquêtes, en particulier les hypothèses relatives à la filiation culturelle des groupes, tel qu'il ressort des enquêtes ethnographiques.

Le volet statistique indique :

- le nombre et le type de chefferies couvertes par les enquêteurs de la zone concernée ;
- le nombre d'enregistrements réalisés par enquêteur et les lieux d'enquête où ces enregistrements ont été effectués ;
- la durée en minutes de chaque enregistrement ;
- le nombre de champs du questionnaires non renseignés par l'enquêteur et les motifs y relatifs ;
- le nombre de champs additionnels apportés au questionnaire et les raisons y relatives.

Le volet financier rend compte de l'utilisation des sommes mises à disposition pour la compensation des experts consultants locaux ; en particulier le rapport mentionne quel montant a été alloué à chaque enquêteur ;

Une séance de *debriefing* est organisée à Yaoundé à l'issue des enquêtes de terrain. Elle implique uniquement les Chefs d'équipes et est placée sous l'animation du Coordonateur du projet. Au cours de cette session de travail, chaque Chef d'équipe présente son rapport. Des amendements y sont apportés, le cas échéant. Les Chefs d'équipe transmettent également au Coordonateur du projet les collections de données audio ainsi que des questionnaires de leurs équipes respectives.

Sur la base des fiches de recherche dûment renseignées et des premières analyses réalisées par les équipes, une base de données graphique est créée sur la plateforme de base de données *Neo4j*¹. Cette base de données fournit les premières projections paramétriques en 3D sur les origines historiques, l'onomastique endogène et exogène des groupes, leurs systèmes politiques endogènes, les bases comptables des peuplements du Cameroun, et permet de formuler des hypothèses plus fines sur les trajectoires migratoires de ces peuples, dans l'optique d'une enquête plus systématique en vue de la réalisation du « Didacticiel ».

3. Résultats

3.1 Revue de la littérature sur les peuplements du Cameroun

Une revue extensive de la littérature a été menée relativement aux travaux scientifiques et aux écrits populaires disponibles sur les peuplements du Cameroun : nous avons intégré les travaux relevant de disciplines complémentaires à l'intérieur du champ général des Humanités dans lequel

¹ <https://neo4j.com/>

s'inscrit la présente étude : histoire, anthropologie, archéologie, religion, linguistique, littérature orale, ethnomusicologie. Lorsque cela a été jugé utile, nous avons aussi intégré des travaux de factures sociologiques, sociographique, et psychologique.

Une liste de 210 références bibliographiques spécialisées a ainsi été retenue ; elle forme le substrat épistémologique à partir duquel les hypothèses de recherche sont formulées, les outils méthodologiques sont élaborées avec plus de pertinence ; les démarches de terrains sont mieux informées ; les analyses sont plus affinées et font l'objet de confrontation là où sont disponibles des données antérieures. Nous visualisons dans les graphique 1 et 2 ci-dessous, d'une part la diversité des champs disciplinaires ainsi que le poids relatif de chaque champ évalué à partir du nombre des titres de travaux y relatifs, et d'autre part, les réseaux interdisciplinaires de notre répertoire bibliographique.

Une lecture rapprochée (*close-reading*) du graphique 1 suggère que la linguistique est le champ disciplinaire dominant. En effet, en valeur nominale, le nombre de titres de travaux relatifs à la linguistique est de 90 ; l'anthropologie compte 77 titres ; l'histoire en compte 35 et la sociologie 20 ; l'ethnologie compte 09 titres et la littérature orale 07 ; l'archéologie est représentée par 07 travaux alors que l'onomastique et les arts comptent 04 et 03 titres respectivement ; l'égyptologie, la psychologie et la sociolinguistique comptent chacun 03 titres ; le droit et la religion comptent chacun 2 titres ; enfin la philosophie représente 1 titre. Outre le fait que ce répertoire est sélectif et ne revendique pas l'exhaustivité, sa constitution est dictée par les objectifs et le cadre d'opérationnalisation du projet à savoir, la confrontation des données linguistiques comme socle heuristique fondamental de dévoilement des réseaux d'interaction anthropologique et historique entre les peuples du Cameroun.

Toutefois, ce que cache cette apparente domination de la linguistique, c'est l'inscription interdisciplinaire de cette discipline et son statut « carrefour » dans les Humanités, en particulier s'agissant des peuples à tradition orale. En effet, un grand nombre d'informations à caractère anthropologique, historique, ethnologique et géographique nous ont été fournies à partir des ouvrages dont le titre pointe en surface en direction de la linguistique. À titre d'exemple, c'est en épluchant le livre de Atindogbé (1996) intitulé *Bankon (A40), Éléments de phonologie, morphologie et tonologie*, que nous avons eu accès aux informations relatives à l'histoire et l'apparemment ethnique des *Bankon* plus connus sous l'appellation administrative *Abo*. Le

Bien que des travaux existent en quantité et en qualité raisonnables pour certains peuplements du Cameroun, beaucoup des groupes restent faiblement représentés voire, sont quasiment inexistant dans la littérature, en dehors des travaux de large inventaire tels que les atlas linguistiques. Dans notre répertoire bibliographique, nous avons recensé, à titre indicatif, les quelques ordres de fréquence suivants pour neuf groupes référencés : Bulu (09) ; Fang (09) ; Bamiléké (07) ; Makaa (05) ; Dii (04) ; Mandara (03) ; Basaa (03) ; Mankon (02) ; Bakola (01).

À l'évidence, les enquêtes ethnographiques ont vocation à combler le déficit d'information constaté pour un grand nombre de groupes. En effet, même lorsqu'un groupe est représenté majoritairement dans notre échantillon bibliographique, il arrive souvent que l'ensemble des travaux disponibles abordent uniquement des aspects spécifiques et ne documentent pas une large palette d'informations socioculturelles du groupe.

3.2 Réalisation des enquêtes

Nonobstant les mesures de distanciation sociale et la limitation des mobilités humaines induites par les mesures gouvernementales en vue de lutter contre la propagation du COVID-19, d'une part, et la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et une partie des Régions du Nord et de l'Extrême-Nord, en raison de la présence de Boko Haram, d'autre part, les équipes de recherche se sont déployées sur les différentes zones d'enquêtes. Au total, cinquante-une enquêtes ont été réalisées. Nous présentons dans les tableaux 8, 9, 10, 11, 12 ci-dessous, les groupes couverts par les enquêtes, les régions et les départements de localisation

de ces groupes, le nom de l'enquêteur ainsi que le/les nom(s) des experts consultants ayant collaboré aux enquêtes.

Tableau 8 : Situation des enquêtes dans la Zone A (Centre et Sud)

Groupe (nom endogène)	Département	Région	Enquêteur	Expert consultant
Basaa	Nyong-et-Kelle	Centre	Nlend Célestin	Makong ma Se Marc
Ndog Banol	Mbam-et-Inoubou			Bassock Ndefeli Georges Emmanuel
Mvog Tsung Mballa	Mfoundi		Manga Bakong Odette Marie C.	S.M. Njoa Michel
Yezoum	Haute-Sanaga		Ebah Otele Olivier Emerick	Sambou Angoula Celestine
Vute	Haute-Sanaga			Mve Mve Laurent
Beupak	Mbam-et-Inoubou		Bidias Thierry Benoît	Mbassa A Madik Bruno
Biatsota	Mbam-et-Kim			Sembe Bessala Laurent
Batcheba	Lékié		Ngaska Epse Bessolo Laurentine	Zogo Jean
Megnara				Bodjogo Joseph
				Kede Awono Maurice
Banoho	Océan	Sud	Dibengue Landry	Njonje Paul Fritz
Mabi				Mabvouri François Olivier
Esangan	Dja-et-Lobo		Essiante Essiane Marilin	Mengate Esa'a Ferdinand Louis
Mongui				Ndemba Eba'a Ghislain Bruno
Fong			Manga Bakong Odette Marie C.	Engozo'o Mbita Paul Aimé

Tableau 9 : Situation des enquêtes dans la Zone B (Est et Adamaoua)

Groupe (nom endogène)	Département	Région	Enquêteur	Expert consultant
Gbaya	Lom-et-Djerem		Bilounga Etoundi Steve Landry	Bananga Charles
				Ngozo Mbele Alphonse
Bamvele				Epock Joseph

		Est		François
Mvonmvon	Boumba-et-Ngoko		Yap Jean-Pierre	Ntodia Véronique
Baka	Haut-Nyong		Sinang Joseph Jules	Pambo Roger
Mpoupieng				Bembiene Aloys
Bebend		Affoudon Zon Etienne		
Dii	Vina	Adamaoua	Talla Sandeu Cyrille	Adamou
Belel	Mbere		Jie Jie Patrick Romuald	Bonkok Louis
Gbaya				Nassourou Issa
Mbere				Abba Younoussa
Ngaoundéré	Vina		Gadjene Ngoute	Ahmadou Labaran
Pere	Faro-et-Deo		Gervais Ahmadou	S.M. Yerima
				Aboubakar Garba
Baka	Haut-Nyong		Sinang Joseph Jules	

Tableau 10 : Situation des enquêtes dans la Zone C (Nord et Extrême-Nord)

Groupe (nom endogène)	Département	Région	Enquêteur	Expert consultant
Moundang	Mayo-Kani	Extrême-Nord	Banese Betare Elias	Douzoumbo Ahmadou
Poulo				Alioum Hamadou
Toupouri				Bello Situa Roger
Guiziga Muturwa			Enoka Ferdinand Paul	Yarro Djjobbi
Wandala			Mayo-Sava	Pout Bayeck Paul
Kanuri	Oumate			Mahama Alamine
Arba				Talba Lamine
Mantagé	Logone-et-Chari		Yaya Abianga	Pété
Lagwane				Mahamat Abba II
Arabe	Benoue	Nord	Miriam Kaltouni Koiran	Mohamadou Moctar
Foulbe				Sali Abdoulaye Marafat

Tableau 11 : Situation des enquêtes dans la Zone D (Littoral et Sud-Ouest)

Groupe (nom endogène)	Département	Région	Enquêteur	Expert consultant
Adie	Sanaga-Maritime	Littoral	Ntamack Paul	Bogle Jacques
Balimba				Njoh Eboue Emmanuel
Mbodiman	Nkam Nkam		Banoum Manguelle Blaise Mathieu	Moungalle Serves

				Sylvaire
Banen Ndog-Tune				Mandje Samuel
Ngolo	Meme	Sud-Ouest	Jirndi Finita She	Nom manquant

Tableau 12 : Situation des enquêtes dans la Zone C (Ouest et Nord-Ouest)

Groupe (nom endogène)	Département	Région	Enquêteur	Expert consultant
Mungum	Mifi	Ouest	Ntieche Fifen Abdou Salam	Tenda Née Mangoum Sabine
Pamom	Noun			Nsangou Oumarou
Djo	Koung-Khi		Feudjo Moïse	Kamgue Tange Prosper Merimé
Nti	Haut-Nkam			Ngoudjo Abraham
Mbasso	Bamboutos		Donhajeu Ndonke Josephine	Tsowate Etienne
Afho	Menoua			Asa'a Telong Justin
Pepa	Hauts-Plateaux		Eone Michel	Gankem Jules Bernard
Lenge Dipia	Ndé			Mangwa Pauline
Wimbum	Donga-Mantung			Jirndi Finita She

3.3 Données ethnographiques et Modélisation

L'ensemble des informations paramétriques liées aux données historiques, socioculturelles, onomastiques, et socio-cognitives des groupes soumis aux enquêtes ont été modélisées d'après une perspective de bases de données graphiques. La plateforme *Neo4j* a été utilisée pour la création de la base de données puis la visualisation des réseaux d'interconnexion entre les groupes, sous la forme d'un graphique en 3D. Un fichier au format SVG accompagne le présent rapport et peut être lu de manière interactive sur les plateformes et les outils compatibles .

L'intérêt d'une représentation des groupements du Cameroun à travers un faisceau dense de liens réside dans le fait que, cette perspective permet de tracer les apparentements, les continuités, les similarités, les intersections, mais aussi les disparités, les différences. Une représentation graphique en trois dimensions est beaucoup plus lisible et beaucoup plus modulable qu'une présentation des données sous forme de tableaux ou à travers une forme narrative ;

L'architecture du « Didacticiel » sera construite à partir de la base de données élaborée sous *Neo4j*².

² La plateforme de visualisation graphique *Neo4j* est l'outil qui a déclenché le scandale des «Panama Papers».

Une analyse de cas permettra de mieux illustrer l’ergonomie de l’interface du graphique élaboré sous *Neo4j*.

3.3.1.1 Analyse de cas : les Bankon

(Les)³ *Bankon* constituent un peuplement (un groupe) au Cameroun. Il existe d’autres groupes tels que (les) *Barombi*, (les) *Basaa*, les *Ninyoo*, les *Duala*, (les) *Beti*, etc. (les) *Bankon* sont appelés *Abo* par l’administration ; ils sont localisés dans le département du *Moungo* dans la Région du *Littoral* qui est *Francophone*. Ils font partie de la macro-langue *Basaa-Beti* (Dieu et Renaud, 1983) au même titre que (les) *Basaa*, (les) *Beti* et (les) *Barombi* ; ces derniers étant aussi appelés *Lombe* ou *Barumbi* par les groupes environnants. (Les) *Bankon* revendiquent un même Ancêtre (du nom de *Nkon*) avec (les) *Barombi*. Le même nom d’Ancêtre se retrouverait aussi chez les *Ninyoo* (*Nyokon*). L’Ancêtre des *Duala* serait *Ewale*, lequel était le frère germain de *Nkon*.

³ Le préfixe *Ba-* du mot *Ba-nkon* est la marque du pluriel. L’emploi de l’article « les » marquant le pluriel, est par conséquent d’un emploi redondant. Nous le plaçons entre parenthèses, pour refléter les usages langagiers courant mais aussi, pour signaler la disjonction grammaticale qui en résulte.

(Les) Barombi, avec lesquels (les) *Bankon* partagent le même Ancêtre, sont localisés dans les départements de la *Meme* et du *Ndian* dans la Région du Sud-Ouest qui est *Anglophone*.

Comme nous pouvons le voir, (les) *Bankon* entretiennent un réseau de relations multiformes et pas nécessairement lisibles, avec différents groupes avec lesquels ils sont plus ou moins géographiquement proches comme cela de dessine dans le graphique 5. Ces relations s'analysent mieux en termes d'interactions dynamique et modulables.

Pour générer ces réseaux d'interaction, nous distinguons, comme nous l'avons relevé plus haut, deux paramètres : les « nœuds » et les « relations ». Les nœuds correspondent à des entités, par exemple des groupes (*Bankon, Barombi, Ninyoo, etc*), des Ancêtres (*Nkon, Ewale, Nnanga*), des départements (*Moungo, Meme, Ndian, Wouri, etc*), des pays (*Cameroun, Congo, Egypte, etc.*), le profil linguistique officiel (*Francophone, Anglophone*).

Les relations définissent le type de lien ou d'interaction qu'entretiennent deux ou plusieurs entités ou nœuds. Ainsi, l'entité *Bankon*, « a pour Ancêtre » (ANCESTOR_IS) l'entité *Nkon*, au même titre que les entités *Barombi* et *Ninyoo*. *Bankon, Barombi, Basaa et Beti* « appartiennent à » (BELONGS_TO) l'entité *Basaa-Beti* correspondant à une macro-langue. Les entités *Duala* et *Ninyoo*

« appartiennent à » (BELONGS_TO) l'entité macro-linguistique *Côtier* (Coastal) et *Mbam*, respectivement.

Graphique 5 : Réseau des relations qui existent entre six groupes au Cameroun : *Bankon, Barombi, Duala, Basaa, Beti, Ninyoo*.

Pour commencer, nous avons créé (pour les besoins de cette analyse), six nœuds représentant les six entités ou groupes cités plus haut. Cela permet de générer le graphique 6 ci-après.

Graphique 6 : Visualisation de six nœuds correspondant à six entités ou groupes

Ensuite nous avons créé trois autres nœuds correspondant aux entités

« Ancêtres » : *Nkon*, *Ewale* et *Nnanga* et une relation de parenté (IS_BROTHER_TO) entre les Ancêtres *Nkon* et *Ewale*.

Graphique 7 : Visualisation de trois nœuds correspondant à trois entités ou « Ancêtres », et une relation de parenté (IS_BROTHER_TO)

Lorsque que nous y ajoutons une nouvelle relation suivant laquelle *Bankon* et *Barombi* ont un même ancêtre *Nkon* d'une part, et que *Duala* a pour ancêtre *Ewale*, nous voyons le réseau d'interaction se densifier mais aussi, les connexions entre les groupes deviennent plus apparentes et plus lisibles. C'est ce que nous visualisons dans le graphique 8 qui suit.

Graphique 8 : Visualisation de la parenté ancestrale entre six groupes

Au fur et à mesure que nous interrogeons (dans la base de données *Neo4j* à partir de laquelle sera confectionné le « Didacticiel ») le type de relations que les entités entretiennent entre elles, nous en déduisons des réseaux complexes d'interactions qui dévoilent des faits inédits et insoupçonnés. Par exemple, *Duala*, *Barombi* et *Bankon* qui seraient venus du Congo, ont des Ancêtres apparentés mais auraient développé au fil du temps des « langues » différentes, *Duala* appartenant, d'après les classifications existantes (Binam Bikoi, 2012 ; Breton et Bika Fohntung, 1991, Dieu et Renaud, 1983; etc.) à la macro-langue *Côtière* (Coastal) alors que *Bankon* et *Barombi* appartiendraient à la macro-langue *Basaa-Beti*. Ces informations permettraient de projeter des hypothèses fortes au sujet des trajectoires migratoires de ces groupes. En premier lieu, si ces données étaient confirmées, cela impliquerait une interaction de longue durée entre *Bakon/Barombi* et *Basaa-Beti*, ce qui aurait donné lieu à des rapprochements linguistiques significatifs entre *Bankon/Barombi* et *Basaa-Beti*, les premiers s'étant ainsi distancés linguistiquement des *Duala*. En même temps que cette hypothèse rendrait plausible une longue histoire d'interaction entre *Bankon/Barombi* et *Basaa-Beti*, elle pourrait jeter un pavé dans la marre des relations historiques entre *Basaa* et *Beti*, dont certains témoignages ethnographiques disent qu'ils sont issus d'un Ancêtre commun (Mboui, 1967). Cette parenté historique entre *Basaa* et *Beti* pourrait prendre tout son sens, si l'on se penche sur le corpus linguistique de la « langue » *Bakoko*, clairement à l'intersection du *Basaa* et du *Beti-Fang* (Kenmogne, 2000 ; Dikoume, 1997).

Il existe un certain nombre de récits et de revendications à caractère ethnographique qui tendent à mettre en évidence, des schémas d'apparentements entre les peuplements du Cameroun. Nous pouvons en citer quelques uns, tirés des travaux de Fame Ndongo (1983).

- i. La notion de « clan » n'est pas tribale mais trans-tribale. Cela signifie que le clan est une réalité consanguine lors même que la tribu est une entité linguistique et socio-culturelle. Pour preuve, la dispersion de plusieurs clans à travers de nombreux tribus. C'est ainsi que l'on retrouve chez des *Essel* chez les *Bassa* (on les appelle *Ndôgsend*) ; les *Etôn* (*Esoñ, Edindiñ, Endama, Lekukua, Sodo, Mebombo, Elig-Mfomo, Bikôgô, Nkômasi, Obala, Tala, Nkôlôsan, Nkôlpep, Kudanden, Zogtusbi, Elôtkos, Nkengue, Nkôt-Elôn, Ekabita* (Communication de M.M Janvier Mvondo, Efouba Onana, Saturnin Tanga et Barnabé Onana, tous originaires de cette région, Yaoundé, janvier 1983) ; les *Vute, Maka, Njem, Ngumba, Bulu, Ewondo, Eton* (le village *Nkôlndôm* à la lisière entre *Eton* et *Ewondo* porte le même nom qu'un autre village *Ndoñ* situé au Sud-Ouest d'Ebolowa, dans la zone *Bulu* sur la route Ebolowa-Mvangane par Mekômô). Le terrain où est bâtie l'Université 1 de Yaoundé [aurait appartenu] aux *Ndoñ*. Il y a aussi les *Ndoñ* dans les villages *Mengan, Bibebikul, Nkowé* de la Tribu *Yambana* (Nyong-et-Mfoumou). Les *Yemveñ* (*Emveñ*) que l'on rencontre chez les *Bulu* (village *Mengbwa*, par exemple, arrondissement de Mvangane[...], existent aussi chez les *Ewondo* (à Yaoundé, ils [seraient] les autochtones des quartiers *Ndawut, Olezôa-Si*, une partie d'*Obili* et habitaient le quartier *Ngoaékele* avant 1930) (Fame Ndongo, 1983 : 8)
- ii. Les *Yemveñ* s'appellent aussi *Bampel* chez les *Bajue* de l'arrondissement de Messamena (village Somalomo).
- iii. Il y a aussi les *Emveñ* à Minlaaba (tribu Bane) (Laburthe Tolra).
- iv. Les *Yenjôk* (village bulu *Assô'ôssen*, route Ebolowa-Ambam, par exemple, ont des frères chez les *Yengono* du Nyong-et-Mfoumou (villages *Ebolakun* et *Nkôlbek...*) et chez les *Yebekolo* des villages *Emvom, Abam, Nkôm* etc..." (Fame Ndongo, 1983 : 9).
- v. Les *Yekombô* (villages bulu *Fekmo, Ndonkôl, Meyos-Yemvam, Ma'amezam-Yemvan*), ont des frères chez les *Yengono* du Nyong-et-Mfoumou des villages *Emvom, Abam, Nkôm*, etc..." (Fame Ndongo 1983 : 9).
- vi. Les *Yetôtan* (clan de la mère du Président Paul BIYA) s'appellent *Etudi* chez les *Ewondo*.
- vii. Les *Yezum* seraient représenté dans le Sud, l'Est et le Centre (Fame Ndongo 1983).

Dans la suite des résultats, nous présentons un échantillon de données recueillies à partir de l'enquête menée chez les *Moundang*. Des données similaires sont disponibles pour 49 autres groupes du Cameroun à l'issue des enquêtes.

3.3.2 Cas pratique : le groupe *Moundang*

3.3.2.1 Données socioculturelles

- i. Origine : Soudan
- ii. Séjour intermédiaire : Léré (Tchad)

Il existe des interactions entre les *Moundang* du Cameroun et ceux établis au Tchad. Il n'existe plus de connexion avec le lieu d'origine (Soudan).

iii. Groupes adjacents : *Guiziga, Peuls, Toupouri*.

iv. Statut démographique : majoritaire par rapport aux groupes adjacents.

v. Habitudes linguistiques : multilinguisme (*moundang, toupouri, fulfulde, guiziga*)

vi. Habitudes matrimoniales : mariages intra-groupe. Avant 1950, les *Moundang* n'acceptaient pas les mariages extra-groupes.

vii. Étapes du mariage

- choix de la future épouse par les parents ;
- négociations entre les deux familles : assiettes offertes à la famille de la fille (symbole d'attribution du foyer) ; une houe et un fagot de bois qui servira à la première cuisine de l'épouse ;
- dot :
 - ✓ le pagne à la belle-mère en reconnaissance de la grossesse qu'elle a portée pour donner à la fille qui est demandée en mariage ;
 - ✓ le bouc pour les oncles maternels de la fille ;

viii. Organisation sociopolitique

- Politique : *Gon ; 11 Notables (Kaigoma, Alkali kola...)* ; Clergé/Caste : *chasseurs (Megou) ; voyants (pliant) ; forgerons*

ix. Accès à la propriété foncière : la terre appartient à l'homme.

x. Prise de décisions : Le *Gon* et ses Notables, par consensus, en s'appuyant sur les divinations.

xii. Réseaux et paramètres d'interactions sociales :

- un beau-fils et une belle-fille ne peuvent pas jouer avec leurs beaux parents ;

les beaux-parents d'une épouse ont tous les droits sur celle-ci y compris en matière de sexualité.

xiii. Factions : Les initiateurs (*Bonjoré*) ; l'initiation ou *Kane* ; le *Yang* initiateur du *Guinarou*.

xiv. Relations vis-à-vis, et perception des groupes adjacents (ex. alliances, antagonismes, stigmates de l'histoire, rancœurs, etc.)

- « les *Toupouri* sont non circoncis » ;

➤ « les *Peuls* sont des envahisseurs ; ils ont tué les Ancêtres ; problèmes entre les agriculteurs et le clergé » ;

➤ « les *Guiziga* parlent avec beaucoup de salive ; ils volent des biens aux *Moundang*, disputes foncières avec les *Guiziga* ».

xv. Règles d'évitement et/ou de déférence

➤ une femme doit s'étaler par terre pour donner un objet à un homme ; elle ne doit pas regarder son mari ;

- les enfants saluent les aînés ;

➤ autour de la nourriture, les aînés sont les premiers à prendre la viande, les premiers à se lever ;

- la femme ne doit pas toucher la main de l'homme ;

- on ne mange pas chez la belle-famille pendant les fiançailles ;

➤ il est interdit aux garçons (10 ans et moins) de côtoyer leur mère ; cela est interprété comme un complot contre le père.

xvi. Structure générale de la parenté : patrilinéaire.

xvii. Vie spirituelle

- culte aux Ancêtres, près du grenier ;

➤ rite à l'occasion de la naissance des jumeaux : tige de mil, calebasse, eau, danse consistant à tourner à trois reprises autour de la calebasse,

➤ culte aux morts par le *Guinarou* : l'on offre de la nourriture aux morts en la disposant en brousse ;

- fête des récoltes en octobre/novembre (*Nezabere*) ;

- rite du sésame pour célébrer l'abondance.

xviii. Lieux sacrés

- le *Yang* (forêt sacrée) où le *Guinarou* célèbre son culte ;

- *Dadoo* : lieu constitué par un amas de pierres de grande taille, où s'exerce la justice divine (par exemple pour se disculper).

xix. Technique divinatoire

- *Pakendang*

xx. Tabous

- *Guinarou* (sujet sensible et délicat de la société *Moundang*) ;
- inceste, malédiction qui doit être purifiée à l'aide d'unealebasse appelée *Zayé* ;
- *Ban Mudjere*, le clan des revenants ;
- *Mashin* ;
- le sexe.

xxi. Interdits

- Pour les hommes : taper sur ses parents, déshonorer le *Guinarou* ;
- pour les femmes : adultère sur le lit conjugal ;
- pour la jeune fille : pratiquer le concubinage avant le mariage.

xxii. Péchés capitaux

- meurtre ;
- déshonorer le *Guinarou* : on organise une chasse au cours de laquelle on tue le fautif,

puis l'on rapporte que ce dernier aurait été tué par un serpent.

xxiii. Symbolique de la naissance : don de Dieu

xxiv. Symbolique de la mort : retour chez les Ancêtres

xxv. Relations entre les morts et les vivants

- rêves
- incantations

xxvi. Activités socio-économiques

- agriculture ;
- chasse ;
- artisanat (activité ancestrale)

xxvii. Production artisanale

- *Bamteri* (tissus) ;

- *Mbolori* (chapeau contre le soleil) ;
- *Kpaa* (houe) ;
- lances et flèches ;

xxviii. Alimentation

- *Iye* (sorte de haricot blanc) ;

- *Same* (sésame) ;
- *So'oziniri* (mil rouge) ;
- *Luhiake* (gombo sec) ;
- *Gokouare* (feuilles de melon).

xxviii. Breuvage

- *Him-Sore* (connu sous l'appellation « *Bil-Bil* »).

xxx. Habitudes vestimentaires

- *Tijeli* (cache sexe à base de bambou) ;
- *Banteri* (culotte pour les hommes).

xxxii. Vitalité de la médecine traditionnelle : très vivante ; les populations y ont encore massivement recours.

xxxii. Étalons de beauté masculine

- force ;
- grande taille ;
- vélocité ;
- agilité ;
- courage ;

xxxii. Étalons de beauté féminine

- corpulence moyenne ;
- taille moyenne ;

xxxviii. Séduction masculine

- talent de danseur ;
- Regard.

xxxix. Séduction féminine

- talent de danseuse ;

- talent de chanteuse ;
- regard ;
- sourire ;
- présents offerts à l’homme.

xxxx. Rythmes musicaux

- *Nade* ;
- *Bloum* ;
- *Dalanga* ;
- *Wigou* ;
- *Mawouli*

xxxxi. Instruments de musique

- tam-tam ;
- flûte ;
- alebasse ;
- bâton (tige de mil).

xxxxii. Danses

- *Nade* ;
- *Bloum* ;
- *Dalanga* ;
- *Wigou* ;
- *Mawouli*
- *Daderkoum*

xxxxiii. **Fête communautaire**

- *Gbeza* (biennale), célébrée en juin.

3.3.2.2 Données onomastiques

i. Structure de l’anthroponimie chez les Moundang

- Homme : *Wassewe, Datoukouri, Wahile, Patouki, Padou*
- Femme : *Massowo ; Matoukouri ; Mahile, Matouki, Madou*
- Jumeaux : *Seini (garçon)/ Massing (filles)*

ii. Circonstances d’attribution du nom

L'attribution du nom tient compte des circonstances et des évènements.

Exemple :

Latouki/ Matouri : naissance en brousse

Mahile/ Wahile : naissance en chemin

Tableau 13 : Anthroponymie chez les *Moundang*.

N°	Anthroponyme	Signification littérale/étymologie (utiliser un intercalaire si besoin)	Primitif	Catégorie
ex.	<i>Makumsoŋ</i> [mākumsɔŋ]	« je m'étais juré / je jurai »	<i>penser</i>	<i>Prédicat mental</i>
1	<i>Pahimi/mahimi</i>	« né dans une buvette »	Arriver	Événement
2	<i>Zuyane</i>	« qui l'aime aussi »	Faire	Action
3	<i>Dili</i>	« le grand »	Grand	Descripteur
4	<i>Danzabe</i>	« je suis aussi entré parmi les gens »	Arriver	Événement
5	<i>Beidi</i>	« Pas encore de nom »	Ne..pas	Concept logique
6	<i>Yaboya</i>	« Je n'aime pas les problèmes »	Dire	Discours
7	<i>Teboya</i>	« Je ne savais pas »	Dire	Discours
8	<i>Ndouzimbe</i>	« Crains ton frère »	Faire	Action
9	<i>Fera</i>	« Ils ont dit »	Dire	Discours
10	<i>Matouki</i>	« La mère de la brousse »	Quelque chose	Substantif
11	<i>Magouo</i>	« La mère du buisson »	Quelqu'un	Substantif
12	<i>Malouma</i>	« La mère du monde »	Quelqu'un	Substantif
13	<i>Kekiem</i>	« Il demeurera longtemps »	Faire	Action
14	<i>Mahié</i>	« Pleurnicheuse »	Gens	Substantif
15	<i>Maping</i>	« Mère de la lune »	Quelqu'un	Substantif
21	<i>Toumandang</i>	« c'est sur nous tous »	Il y a	Existence
22	<i>Watang</i>	«L'Homme-Varant »	Comme	Similarité
23	<i>Ganeta</i>	« Moi aussi, j'arrive »	Faire	Action
24	<i>Gonne</i>	« Est-ce qu'il est chef »	Dire	Discours

Par exemple, alors qu'il apparaît « normal » à certains groupes de se représenter l'écoulement du temps sur un schéma linéaire, « hier » étant « derrière nous » et « demain » étant « devant nous », il peut être intéressant de se rendre compte que cette représentation du temps n'a rien d'universel. Le graphique 3 ci-dessous met en évidence un schéma linéaire de modélisation de la temporalité. Comme on peut s'en rendre compte, ce premier schéma ne rentre pas dans la cohérence de la symétrie qui caractérise la deixis temporelle en *basaa*.

Graphique 3 : Représentation du temps chez les *Basaa* d'après une perspective linéaire.

En revanche, le graphique 4 rentre mieux dans la cohérence du schéma de représentation du temps chez les Basaa, et chez un certain nombre de groupes en Afrique, où « hier » et « demain », « avant-hier » et « après-demain », etc. sont dans un parfait isomorphisme.

La rubrique du questionnaire qui est consacrée à l'interculturalité apporte une valeur ajoutée au « Didacticiel » puisqu'il rend disponible des données qui donnent progressivement accès à la vision du monde de l'autre, tout en ouvrant des passerelles pour une communication interculturelle.

Graphique 4 : Représentation du temps chez les Basaa d’après une perspective circulaire.

Tableau 14 : ‘Guide de survie’ Français/Moundang

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
Salutations			
1	<i>Salut (formule neutre, à toute heure)</i>	soko	Emprunt peul
2	<i>salutations du matin (une personne)</i>	Mo or bene	
3	<i>salutations du matin (plusieurs personnes)</i>	Wi or bene	
4	<i>salutations du matin (en signe de déférence/respect)</i>	Wi or bene/ we tchibe ne Djam bene songdjam bene	
5	<i>salutations de la mi-journée (une personne)</i>	Tchum zukwene	
6	<i>salutations de la mi-journée (plusieurs personnes)</i>	Wi zok bene	
7	<i>salutations de la mi-journée (en signe de déférence/respect)</i>	Kaa lil bene ?	
8	<i>salutation de la soirée (une personne)</i>	Wi kaa lil bene ? Wi kaara lil bene?	
9	<i>salutation de la soirée (plusieurs personnes)</i>	WI ARA BENE	
10	<i>salutation de la soirée (en</i>	Kaa lil bene	

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
	<i>signe de déférence/respect)</i>		
11	<i>salutation de la nuit (une personne)</i>	Wi kaa lil bene	
Se présenter			
12	<i>Je m'appelle (compléter avec un nom de personne)</i>	Tedù be dili A dù ra me dili	
13	<i>Il s'appelle (compléter avec un nom de personne)</i>	A dira zuyane	
14	<i>Comment t'appelles-tu ?</i>	A dù ra ma dane ?	
15	<i>Comment s'appelle-t-il ?</i>		
16	<i>Je parle (compléter avec le nom du parler endogène)</i>	Mi faa zaa moundang	
17	<i>Je parle un peu (compléter avec le nom du parler endogène)</i>	Mi faa zaa moundang de	
18	<i>Je ne parle pas (compléter avec le nom du parler endogène)</i>	Me faa zaa moundang dang ya	
19	<i>J'apprends à parler (compléter avec le nom du parler endogène)</i>	Me fee zàà moundang	
20	<i>Je viens de (lieu d'origine)</i>	Me our gi ser kaele	
21	<i>Je suis fils de (communauté d'origine)</i>	Mi wel zaa moundang	
22	<i>Je suis fille de (communauté d'origine)</i>	Me malang zaa moundang	
23	<i>Tu es d'où ? (origine)</i>	Mo wel zaa ser moukine?	
24	<i>Tu viens d'où ? (origine)</i>	Mo our gi kine?	
25	<i>Il/elle vient d'où ? (origine)</i>	Our gi kaele ?	
26	<i>Ils/elles viennent d'où ? (origine)</i>	Oura gi kine ?	
27	<i>J'habite (compléter avec un nom de lieu)</i>	Me kaa ba lara	
28	<i>Il/elle habite (compléter avec un nom de lieu)</i>	Yokaa bo lara	
29	<i>Nous habitons (compléter avec un nom de lieu)</i>	Ru kaa kaele	

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
30	<i>Où habites-tu ?</i>	Yang b akene?	
31	<i>Où habite-t-il/elle ?</i>	Yang a kene ?	
32	<i>Où habitez-vous ?</i>	Wi kaa kine	
33	<i>Où habitent-ils/elles ?</i>	A kour a kiene	
Réponses aux questions			
34	<i>Oui</i>	Awo/Aying	
35	<i>Non</i>	ka	
36	<i>Peut-être</i>	daa	
37	<i>Si</i>		
38	<i>Je ne sais pas</i>	Me teya	
39	<i>Nous ne savons pas</i>	Ru teya	
40	<i>Je viens de (provenance)</i>	Mi ur gi kaele	
41	<i>Nous venons de (provenance)</i>	Ru ur gi boboyo	
42	<i>Ils viennent de (provenance)</i>	Ur a gi yagoua	
Formules de politesse			
43	<i>Merci</i>	soko	
44	<i>Pardon</i>	Kiem kiem bo	
45	<i>S'il te plaît</i>	Kiem ba/ ro	
46	<i>Je voudrais de l'eau</i>	Heme bù ro	
47	<i>Nous voudrions à manger</i>	Ru ya fa rùle	
48	<i>Combien coûte ? (donner un exemple de produit)</i>	Lu sing gnè ki di	
49	<i>Où se trouve ? (donner un exemple de toponyme)</i>	Bebey gahùù kiene ?	
50	<i>D'où viens-tu ? (provenance)</i>	Mo ur gi kiene?	
51	<i>D'où vient-il ? (provenance)</i>	Ur gi kiene?	
52	<i>D'où venez-vous ? (provenance)</i>	Wi ur gi kiene?	

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
53	<i>D'où viennent-ils ? (provenance)</i>	Ur a gi kiene?	
54	<i>Comment vas-tu ?</i>	Mo ga dine	
55	<i>Je vais bien</i>	Me pe swa	
56	<i>Je ne vais pas bien</i>	Me ga pe swa ya	
57	<i>Comment allez-vous ?</i>	Wi ga dine?	
58	<i>Nous allons bien</i>	Ru pe swa	
59	<i>Nous n'allons pas bien</i>	Ru ga pe swa ya	
60	<i>Comment vont-ils</i>	A gara dine	
61	<i>Ils vont bien</i>	Ara pe swa	
62	<i>Ils ne vont pas bien</i>	Kara pe swa ya	
Injonctions			
63	<i>Donnes-moi de l'eau</i>	Heme bù gi	
64	<i>Donnes-moi de la nourriture</i>	Heme woli gi	
65	<i>Donnez-moi de l'eau</i>	Wi heme bù gi	
66	<i>Donnez-moi de la nourriture</i>	Wi heme wole gi	
67	<i>Donnez-moi de l'eau</i>		
68	<i>Viens ici</i>	Kal gi	
69	<i>Venez ici</i>	Wi kal gi	
70	<i>Vas-t-en</i>	Che gane /kale	
71	<i>Allons-y/allons-nous en</i>	Na che	
72	<i>Allez-vous en</i>	Wi che/wiche ga ne	
Expressions de sentiments/goûts			
73	<i>J'aime (du vin de palme)</i>	Ma laa him pe iyare	
74	<i>Je n'aime pas (du vin de palme)</i>	Me ya buu huoniya	
75	<i>J'aime ma mère</i>	Me iya a ma be	
76	<i>Je t'aime (ex. un amoureux à son amoureuse)</i>	Me iya mo	

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
77	<i>Nous nous aimons (ex. deux époux)</i>	Ru iya ki	
78	<i>Nous aimons danser</i>	Ru yabu daa	
79	<i>Tu aimes jouer</i>	Moya ru guey	
80	<i>Le vin de palme est bon</i>	Him pe iya re	
81	<i>Mon village est beau</i>	Sir be wa be	
82	<i>Ma femme est belle</i>	Ming be wa be	
83	<i>Sa maison n'est pas belle</i>	Yang a wa ya	
Formules d'accueil			
84	<i>Bienvenue (une personne)</i>	djabbama	
85	<i>Bienvenue (plusieurs personnes)</i>	Djabbama bùri	
Formules de séparation			
86	<i>Aurevoir</i>	Se pùle	
87	<i>À bientôt</i>	Se pùle	
88	<i>À demain</i>	Se tenene	
89	<i>Bonne journée</i>	Zok tchum djam	
90	<i>Bonne soirée</i>	Ka lil djam	
91	<i>Bonne nuit</i>	Ne song djam masing ma zù be	
92	<i>S'il plaît à Dieu/ Dieu voulant</i>		
93	<i>Adieu !</i>		
Deixis			
94	<i>C'est moi</i>	Mù yo	
95	<i>Me voici</i>	Mi si	
96	<i>Ce n'est pas moi</i>	Ka mù ya	
97	<i>Le/la voici</i>	Yo si	
98	<i>Le/la voilà</i>	Yo si	
99	<i>C'est nous</i>	Ru yo	
100	<i>Ce n'est pas nous</i>	Ka ru ya	
101	<i>Nous voici</i>	Ru si	
102	<i>Nous (inclusif) voici</i>	Na si	Nous (toi y compris)

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
103	<i>Nous (exclusif) voici</i>	Ru si	Nous (sans toi)
104	<i>C'est vous</i>	Wi yo	
105	<i>Ce n'est pas vous</i>	Ka wi ya	
106	<i>Vous voici (inclusif)</i>	Wi si	
107	<i>Vous voici (exclusif)</i>	Ra yo	
108	<i>C'est eux</i>	Kara ya	
109	<i>Ce n'est pas eux / Ce ne sont pas eux</i>	ara si	
110	<i>Les voici</i>	Ara nani	
111	<i>Les voilà</i>	Ba/ma be yo	
112	<i>C'est ma mère</i>	Ma/ ba be si	
113	<i>Voici ma mère</i>	Mabe mani	
114	<i>Voilà ma mère</i>	Ba be yo	
115	<i>C'est mon père</i>	Pa be yo	
116	<i>Voici mon père</i>	Pa be yo	
117	<i>Voilà mon père</i>	Pa be yo	
118	<i>C'est mon frère</i>	Ye maa be	
119	<i>C'est ma soeur</i>	Ye maa be	
120	<i>Ce sont mes frères</i>	Yù maa bera	
121	<i>Ce sont mes soeurs</i>	Yù maa bera	
122	<i>Ce sont mes amis</i>	Parang be ra	
123	<i>Qui est-ce ? / C'est qui ?</i>	Zure ?	
Expression du temps, de l'astrologie, de la théologie, des éléments			
124	<i>Temps</i>	soye	
125	<i>Heure</i>	buome	
126	<i>Aujourd'hui</i>	tena	
127	<i>Hier</i>	tepena	
128	<i>Avant-hier</i>	tapang	
129	<i>Il y a deux jours</i>	Dong nen gwe/ gwa	
130	<i>Il y a trois jours</i>	Dong neu sey	
131	<i>Demain</i>	tenane	

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
132	<i>Après-demain</i>	Dal tenane	
133	<i>Dans deux jours</i>	Nen gwè/gwa	
134	<i>Dans trois jours</i>	Nen sey	
135	<i>Le jour</i>	Zok kume	
136	<i>Le matin</i>	Ne zamiene	
137	<i>À midi / À la mi-journée</i>	Ne te hume	
138	<i>Dans l'après-midi</i>	Ne môr tehume	
139	<i>À la tombée de la nuit</i>	Ne mor lili	
140	<i>La nuit</i>	song	
141	<i>Au milieu de la nuit</i>	Ki sil song	
142	<i>Semaine</i>	Lu mi	
143	<i>Mois</i>	ling	
144	<i>Année</i>	kiang	
145	<i>Lune</i>	fing	
146	<i>Soleil</i>	kume	
147	<i>Dieu</i>	massing	
148	<i>Aïeux</i>	Pa be lù	
149	<i>Fantôme</i>	mazumuri	
150	<i>Esprit</i>	tche	
151	<i>Âme</i>	Ma zwà suu	
152	<i>Souffle</i>	Te iyake	
153	<i>Vent</i>	zake	
154	<i>Eau</i>	bù	
155	<i>Feu</i>	wù	

3.3.1.4 Données relatives au système numérique

Le système numérique sollicite plusieurs zones cérébrales dans son élaboration et son traitement en temps réel. Bien que chaque système comptable est réglé par le milieu culturel au sein il est en usage, son acquisition fait appel à des opérations mentales complexes qui ont un coût,

pour ainsi dire, sur le plan cognitif. En d'autres termes, les systèmes comptables sont moins enclins aux influences inter-linguistiques comme l'est, par exemple, le système lexical ou même le système grammatical.

Étant donné la relative stabilité du dispositif cognitif responsable des opérations numériques, nous faisons l'hypothèse qu'un groupe qui s'est déplacé d'un site de peuplement vers un autre, et qui entre en contact avec de nouveaux groupes, gardera son système comptable, quand bien même il se serait partiellement assimilé à l'un ou l'autre de ces nouveaux groupes. Il s'en suit que, des groupes géographiquement distincts mais qui ont recours aux mêmes systèmes de dénombrement, en particulier des systèmes numériques composés, pourraient présenter d'autres paramètres d'apparement. C'est ce qui justifie le choix que nous avons fait d'inclure le système comptable comme une de nos variables d'enquête.

Tableau 15 : Système comptable chez les Moundang

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
1	<i>Un</i>	bueno	1
2	<i>Deux</i>	gwè	2
3	<i>Trois</i>	sey	3
4	<i>Quatre</i>	nay	4
5	<i>Cinq</i>	dappe	5
6	<i>Six</i>	yèe	6
7	<i>Sept</i>	ring	7
8	<i>Huit</i>	namma	8
9	<i>Neuf</i>	dawra	9
10	<i>Dix</i>	jaama	10
11	<i>Onze</i>	Jama tel pal	10+1
12	<i>Douze</i>	Jama tel gwa	10+2
13	<i>Treize</i>	Jama tel sey	10+3
14	<i>Quatorze</i>	Jama tel nay	10+4
15	<i>Quinze</i>	Jama tel dappe	10+5

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
16	<i>Seize</i>	Jama tel yèè	10+6
17	<i>Dix-sept</i>	Jama tel ring	10+7
18	<i>Dix-huit</i>	Jama tel namma	10+8
19	<i>Dix-neuf</i>	Jama tel dawra	10+9
20	<i>Vingt</i>	Ja ama tel gwè	2x10
21	<i>Vingt-un</i>	Ja ama gwè tel sol	2x10+1
22	<i>Vingt-deux</i>	Ja ama gwè tel gwa	2x10+2
23	<i>Vingt-trois</i>	Ja ama gwè tel rey	2x10+3
24	<i>Vingt-quatre</i>	Ja ama gwè tel nay	2x10+4
25	<i>Vingt-cinq</i>	Ja ama gwè tel dappe	2x10+5
26	<i>Vingt-six</i>	Ja ama gwè tel yèè	2x10+6
27	<i>Vingt-sept</i>	Ja ama gwè tel ring	2x10+7
28	<i>Vingt-huit</i>	Ja ama gwè tel namma	2x10+8
29	<i>Vingt-neuf</i>	Ja ama gwè tel dawra	2x10+9
30	<i>Trente</i>	Ja ama ney	3x10
31	<i>Trente-un</i>	Ja ama sey tel pal	3x10+1
32	<i>Trente-deux</i>	Ja ama sey tel gwa	3x10+2
33	<i>Trente-trois</i>	Ja ama sey tel sey	3x10+3
34	<i>Trente-quatre</i>	Ja ama sey tel nay	3x10+4
35	<i>Trente-cinq</i>	Ja ama sey tel dappe	3x10+5
36	<i>Trente-six</i>	Ja ama sey tel yèè	3x10+6
37	<i>Trente-sept</i>	Ja ama sey te ring	3x10+7
38	<i>Trente-huit</i>	Ja ama sey namma	3x10+8
39	<i>Trente-neuf</i>	Ja ama sey tel dawra	3x10+9
40	<i>Quarante</i>	Ja ama ney	4x10
41	<i>Quarante-un</i>	Ja am ney tel pal	4x10+1

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
42	<i>Quanrante-deux</i>	Ja ama nay tel gwaja ama nay tel gwa	4x10+2
43	<i>Quanrante-trois</i>	Ja ama nay tel sey	4x10+3
44	<i>Quanrante-quat</i>	Ja ama nay tel nay	4x10+4
45	<i>Quanrante-cinq</i>	Ja ama nay tel dappa	4x10+5
46	<i>Quanrante-six</i>	Ja ama nay tel yèè	4x10+6
47	<i>Quarante-sept</i>	Ja ama nay tel ring	4x10+7
48	<i>Quanrante-huit</i>	Ja ama nay tel namma	4x10+8
49	<i>Quanrante-neuf</i>	Ja ama nay tel dawra	4x10+9
50	<i>Cinquante</i>	Ja ama dappe	5x10
51	<i>Cinquante-un</i>	Ja ama dappe tel pal	5x10+1
52	<i>Cinquante-deux</i>	Jaama dappe tel gwa	5x10+2
53	<i>Cinquante-trois</i>	Ja ama dappe tel sey	5x10+3
54	<i>Cinquante-quat</i>	Ja ama dappe tel nay	5x10+4
55	<i>Cinquante-cinq</i>	Ja ama dappe tel dappe	5x10+5
56	<i>Cinquante-six</i>	Ja ama dappe tel yèè	5x10+6
57	<i>Cinquante-sept</i>	Ja ama dappe tel ring	5x10+7
58	<i>Cinquante-huit</i>	Ja ama dappe tel namma	5x10+8
59	<i>Cinquante-neuf</i>	Ja ama dappe tel dawra	5x10+9
60	<i>Soixante</i>	Ja ama yèè	6x10
61	<i>Soixante-un</i>	Ja ama yèè tel pal	6x10+1
62	<i>Soixante-deux</i>	Ja ama yèè tel gwa	6x10+2
63	<i>Soixante-trois</i>	Ja ama yèè tel sey	6x10+3
64	<i>Soixante-quat</i>	Ja ama uèè tel nay	6x10+4

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
65	<i>Soixante-cinq</i>	Ja ama yèè tel dappe	6x10+5
66	<i>Soixante-six</i>	Ja ama yèè tel yèè	6x10+6
67	<i>Soixante-sept</i>	Ja ama yèè tel ring	6x10+7
68	<i>Soixante-huit</i>	Ja ama yèè tel namma	6x10+8
69	<i>Soixante-neuf</i>	Ja ama yèè tel dawra	6x10+9
70	<i>Soixante-dix</i>	Ja ama ring	7x10
71	<i>Soixante-onze</i>	Ja ama ring tel pal	7x10+1
72	<i>Soixante-douze</i>	Ja ama ring tel gwa	7x10+2
73	<i>Soixante-treize</i>	Ja ama ring tel sey	7x10+3
74	<i>Soixante-quatorze</i>	Ja ama ring tel nay	7x10+4
75	<i>Soixante-quinze</i>	Ja ama ring tel dappe	7x10+5
76	<i>Soixante-seize</i>	Ja ama ring tel yèè	7x10+6
77	<i>Soixante-dix-sept</i>	Ja ama ring tel ring	7x10+7
78	<i>Soixante-dix-huit</i>	Ja ama ring tel namma	7x10+8
79	<i>Soixante-dix-neuf</i>	Ja ama ring tel dawra	7x10+9
80	<i>Quatre-vingt</i>	Ja ama namma	8x10
81	<i>Quatre-vingt-un</i>	Ja ama namma tel pal	8x10+1
82	<i>Quatre-vingt-deux</i>	Ja ama namma tel gwa	8x10+2
83	<i>Quatre-vingt-trois</i>	Ja ama namma tel sey	8x10+3
84	<i>Quatre-vingt-quatre</i>	Ja ama namma tel nay	8x10+4
85	<i>Quatre-vingt-cinq</i>	Ja ama namma tel dappe	8x10+5
86	<i>Quatre-vingt-six</i>	Ja ama namma tel yèè	8x10+6
87	<i>Quatre-vingt-sept</i>	Ja ama namma tel	8x10+7

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
		ring	
88	<i>Quatre-vingt-huit</i>	Ja ama namma tel namma	8x10+8
89	<i>Quatre-vingt-neuf</i>	Ja ama namma tel dawra	8x10+9
90	<i>Quatre-vingt-dix</i>	Ja ama dawra	9x10
91	<i>Quatre-vingt-onze</i>	Ja ama dawra tel pal	9x10+1
92	<i>Quatre-vingt-douze</i>	Ja ama dawra tel gwa	9x10+2
93	<i>Quatre-vingt-treize</i>	Ja ama dawra tel sey	9x10+3
94	<i>Quatre-vingt-quatorze</i>	Ja ama dawra tel nay	9x10+4
95	<i>Quatre-vingt-quinze</i>	Ja ama dawra tel dappe	9x10+5
96	<i>Quatre-vingt-seize</i>	Ja am dawra tel yèè	9x10+6
97	<i>Quatre-vingt-dix-sept</i>	Ja ama dawra tel ring	9x10+7
98	<i>Quatre-vingt-dix-huit</i>	Ja ama dawra tel namma	9x10+8
99	<i>Quatre-vingt-dix-neuf</i>	Ja ama dawra tel dawra	9x10+9
100	<i>Cent</i>	Têmêrê/bang	100
101	<i>Cent un</i>	Têmêrê ne pal	100+1
102	<i>Cent deux</i>	Têmêrê	100+2
103	<i>Cent trois</i>	Têmêrê ne sey	100+3

Conclusion

Le travail qui a été mené dans le cadre de cette recherche préliminaire avait pour objectif d'établir un Plan Directeur en vue de la confection d'un « Didacticiel », afin de lutter contre les replis identitaires et les stigmatisations tribales au Cameroun. Les enquêtes qui ont été menées ont dévoilé les paramètres ethnographiques qui permettent d'evisager de reconfigurer, en profondeur, la carte des apparentements inter-communautaires et des continuités interculturelles au Cameroun.

La circonscription territoriale héritée de la colonisation et la réification des identités administratives ont considérablement brouillé les faits culturels qui, mis côte à côte, ont le potentiel de résoudre le tissu social et identitaire chaque jour mis à mal par l'absence d'une véritable éducation la découverte de l'altérité. Si la haine tribale persiste et tend même à se radicaliser en dépit des actions entreprises par les pouvoirs publics, les milieux éducationnels, religieux et associatifs, cela interpelle l'imagination, la créativité et l'ingéniosité des acteurs sociaux et institutionnels. Le numérique est, à cet égard, une aubaine qu'il convient de transformer avantageusement.

LE CERDOTOLA propose un outil numérique autour de la base de données graphiques dont le squelette est entièrement élaboré, où les groupements qui coexistent sur le territoire national s'émerveilleront devant la densité du faisceau d'interconnexions qui les lient à d'autres groupes : sur le plan de l'histoire, des mouvements migratoires, du système de gouvernance endogène, des valeurs de respect et de déférence, des pratiques matrimoniales, des interdits culturels, des croyances, des goûts culinaires, vestimentaires, artistiques et musicaux, de l'expressivité des noms, des manières de se parler, de se connaître, en un mot, de vitre ensemble, harmonieusement.

Annexe 1

Questionnaire relatif au profil socioculturel et à l'onomastique des groupements au Cameroun

Le but du présent questionnaire est de permettre le dévoilement des traits socioculturels spécifiques des groupements humains soumis aux enquêtes. Ces traits peuvent se révéler comme autant de facteurs qui expliquent les variations socio-anthropologiques non seulement à l'intérieur du groupe, mais aussi à l'extérieur. En outre, ces traits peuvent constituer des indices de repérage d'un substrat socio-cognitif commun à des groupes géographiquement disparates.

Les informations qui sont recueillies sur la base du présent questionnaire constituent les intrants essentiels en vue de la réalisation d'ethnographies endogènes des groupements enquêtés. Ces ethnographies n'ont pas vocation à se substituer aux travaux ethnographiques et anthropologiques existants, mais à les compléter et à les approfondir par l'apport de la connaissance vivante et authentique des membres des groupements considérés.

Le questionnaire est constitué essentiellement de questions ouvertes c'est-à-dire, qui n'appellent pas une réponse tranchée (par « oui » ou par « non ») de la part de l'expert consultant local. En réalité, la structure du questionnaire est faite pour engager le répondant dans un entretien, bien plus que dans un jeu de questions-réponses. À ce effet, l'enquêteur est invité à prendre une certaine liberté et à étendre son investigation, si besoin est, au delà des questions formulées. Il est fréquent, pour ce type d'enquête, que les réponses du consultant appellent d'autres questions. En tout état de cause, l'entretien devra être conduit en toute responsabilité et avec professionnalisme, en évitant, par exemple, d'« acculer » ou d'épuiser le répondant. Surtout, l'enquêteur ne doit pas induire ou « forcer » à donner une réponse dans le but de satisfaire ses attentes propres ou de « meubler » l'entretien.

Si l'enquêteur est locuteur de la langue du groupe qu'il enquête ou de l'une de ses variantes, il conduit l'entretien dans cette langue ou dans la variante qui convient le mieux à la situation. Par exemple, si un enquêteur d'origine *Ewondo* qui est aussi locuteur de l'*eton* doit s'entretenir avec un expert consultant local dont le « parler » est l'*eton*, il conduit l'entretien en *eton* afin

d'accommoder au mieux son interlocuteur. Dans les autres cas où l'intercompréhension en langues camerounaises n'est pas assurée entre l'enquêteur et le répondant, l'entretien est mené dans une des langues officielles, ou en pidgin english. Si le répondant ne parle aucune langue officielle ni le pidgin english, l'enquêteur a recours aux services d'un interprète local.

Dans toutes les situations possibles évoquées ci-dessus en dehors de la section 2.6, l'intégralité de l'entretien est enregistrée à l'aide d'un dictaphone, dans le strict respect des orientations et des consignes données dans le Guide méthodologique.

Le présent questionnaire tient lieu en même temps de fiche de recherche. Chaque enquêteur remplit intégralement l'ensemble des champs/questions à renseigner dans toutes les rubriques. Il n'est pas conseillé de remplir le questionnaire en même temps que l'on procède à l'enregistrement de l'entretien en compagnie de l'expert consultant local. Il est fortement recommandé d'administrer, dans un premier temps, l'ensemble du questionnaire au cours d'un entretien qui est intégralement enregistré à l'aide du dictaphone. Au cours de l'entretien, l'enquêteur prend des notes. Le questionnaire est rempli plus tard par l'enquêteur sur la base des informations enregistrées et qu'il réécouter sereinement.

Il est demandé de remplir avec le plus grand soin la rubrique 1 du questionnaire. Les informations fournies par le répondant dans cette rubrique sont également enregistrées pour des besoins de fiabilité et de vérifiabilité.

Pour le renseignement des champs des rubriques 3, 4 et 5 relatives respectivement à l'onomastique (anthroponymes, ethnonymes, toponymes), aux formules usuelles et au système numéral, l'enquêteur utilise l'alphabet phonétique international (API) (et non pas l'AGLC). À défaut de maîtriser l'API, l'enquêteur peut utiliser l'alphabet latin. La disponibilité de l'enregistrement audio permet, le cas échéant, de vérifier la justesse des transcriptions et éventuellement, d'y remédier. UNE INSISTANCE PARTICULIÈRE EST PAR CONSÉQUENT PORTÉE SUR LA NÉCESSITÉ D'ENREGISTRER INTÉGRALEMENT ET DE MANIÈRE SATISFAISANTE TOUS LES ENTRETIENS RÉALISÉS.

Rubrique 1 : renseignements

1.1 L'enquêteur

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Whatsapp :

Email :

Profession :

Organisme professionnel :

Spécialisation :

Diplôme le plus élevé :

Première langue camerounaise parlée :

variante(s) :

Autres langues camerounaises parlées :

1.2 Temporalité de l'enquête⁴

Date de l'enquête (jour/mois/année) :

Heure de début de l'enquête :

Heure de fin de l'enquête :

1.3 « Parler(s) » du groupe étudié :

« Parler » de l'expert local consulté :

« Parler(s) » utilisé(s) au cours de l'enquête :

1.4 Lieu de l'enquête

Nom de la chefferie de 1er degré ou, le cas échéant, de deuxième dans laquelle l'enquête est menée :

Nom du/de la village/ville/quartier où l'enquête est menée :

⁴ Un échantillon d'enregistrement audio vous est fourni pour vous suggérer une approche de démarrage d'un entretien ; l'enregistrement commence par un claquement des mains à proximité du dictaphone.

1.5 L'expert consultant principal :

Nom : Prénom :

Lieu de naissance : Activité :

Activité(s) précédente(s), s'il y a lieu :

Langue(s)/parler(s) :

Ethnie du père (ex. « Basaa », « Beti », « Sawa », etc) :

Langue(s)/parler(s) du père (ex. « ewondo », « eton », « mbene », « babimbi », « duala ») :

Ethnie de la mère (ex. « Basaa », « Beti », « Sawa », etc) :

Langue(s)/parler(s) de la mère (ex. « ewondo », « eton », « mbene », « babimbi », « duala ») :

L'expert consultant principal a-t-il vécu continuellement dans son lieu de naissance (oui/non) :

Si « non », dans quels autres lieux a-t-il vécu :

Lieu A ? Lieu B ? Lieu C ?

Pendant combien de temps (années) a-t-il vécu :

Dans le lieu A ? Dans le lieu B ? Dans le lieu C ?

1.6 L'expert consultant secondaire (le cas échéant)

Nom : Prénom :

Lieu de naissance : Activité :

Activité(s) précédente(s), s'il y a lieu :

Langue(s)/parler(s) :

Ethnie du père (ex. « Basaa », « Beti », « Sawa », etc) :

Langue(s)/parler(s) du père (ex. « ewondo », « eton », « mbene », « babimbi », « duala ») :

Ethnie de la mère (ex. « Basaa », « Beti », « Sawa », etc) :

Langue(s)/parler(s) de la mère (ex. « ewondo », « eton », « mbene », « Babimbi », « duala ») :

L'expert consultant secondaire a-t-il vécu continuellement dans son lieu de naissance (oui/non) :

Si non, dans quels autres lieux a-t-il vécu :

Lieu A ? Lieu B ? Lieu C ?

Pendant combien de temps (années) a-t-il vécu :

Dans le lieu A ? Dans le lieu B ? Dans le lieu C ?

1.7 Renseignements concernant l'ethnie de l'expert consultant principal

Nom administratif du groupe de l'expert consultant principal (ex. « Ngoumba », « Makaa », « Bafoussam », etc) :

Nom que le groupe se donne lui-même (ex. « Mvùmbò », « Mèkàá », « Fú'sèp ») :

Quelle est la signification culturelle du nom que le groupe se donne lui-même (ex. « Ceux de la montagne », « Ceux de la noblesse », etc.) :

Nom(s) donné(s) par les groupes voisins :

Noms des groupes/ethnies voisin(nes)

*Nom(s) donné au groupe de l'expert
l'expert consultant*

Noms des groupes/ethnies voisin(nes)

*Nom(s) donné au groupe de l'expert
l'expert consultant*

Rubrique 2 : questionnaire relatif au profil socioculturel du groupe

2.1 Informations générales relatives au groupe

2.1.1 *Le groupe est-il isolé, ou est-il intégré à, ou chevauche-t-il avec d'autres communautés ?*

Si oui, quels sont le(s) groupe(s) avec lequel(s) le groupe est intégré, ou avec lequel(s) il chevauche ?

2.1.2 *Le groupe est-il minoritaire/majoritaire par rapport à d'autres groupes au(x)quel(s) il est intégré, ou avec le(s)quel(s) il chevauche ?*

2.1.3 *Les membres du groupe sont-ils en général locuteurs d'un/d'autre(s) parler(s) avec le(s)quel(s) ils sont intégrés, ou avec le(s)quel(s) ils chevauchent ?*

2.1.4 *Le parler du groupe est-il représenté ailleurs au Cameroun ou en Afrique ?*

Si oui, quel(les) est/sont la/le(s) lieu(x)/région(s) où ce parler est représenté ?

2.1.5 *Le groupe est-il relativement homogène ? (ex. les mariages se font généralement à l'intérieur du groupe, le groupe est majoritairement composé d' « autochtones »), etc. ou relativement mêlé (prédominance de mariages endogamiques, présence d'un grand nombre d' « allogènes », etc.)*

2.2 Informations relatives à la résidence à la mobilité

2.2.1 *Quel est le lien que le groupe entretient avec le lieu qu'il occupe actuellement ? (est-ce leur « terre ancestrale » ? le lieu leur appartient-il ?*

Y-a-t-il une symbolique ou une signification religieuse du lieu en rapport avec l'histoire du groupe ?

2.2.2 *Le groupe est-il venu d'ailleurs avant de s'établir sur le lieu actuel ?*

Si oui, quel est le lieu de départ de leur migration ?

Ont-ils eu des séjours intermédiaires dans d'autres lieux ?

Si oui, lesquels ?

Ont-ils gardé des liens avec d'autres groupes dans leurs lieux de départ ou dans les lieux de leurs séjours intermédiaires ?

2.3 Informations relatives à l'organisation socio-politique et à la parenté

2.3.1 *Quels sont les paramètres sociaux significatifs qui gouvernent l'organisation du groupe et les modes d'interaction au sein du groupe (royauté ? classe ? caste ? genre ? parenté ? âge ? propriété foncière ? Etc.)*

2.3.2 *À quel niveau se prennent les décisions touchant à la vie commune du groupe ?*

Comment et par qui ? (ex. dictées depuis le sommet, par consensus, par vote, etc.)

2.3.3 *Comment se présentent les réseaux d'interactions au sein du groupe ? Qui peut interagir avec qui de manière familière ? Qui doit éviter d'interagir avec qui ? (ex. Les hommes célibataires et les femmes célibataires peuvent-ils interagir en public ? Les beaux-parents peuvent-ils interagir ensemble librement ? Etc.)*

2.3.4 *Existe-t-il des schémas d'alliance au sein du groupe en ce qui concerne les affaires socio-politiques du groupe (ex. le clan A peut hériter du clan B mais non du clan C, etc.)*

2.3.5 *Existe-t-il des factions au sein du groupe ? (ex. la faction des croque-morts, des pleureuses etc.)*

Si oui, comment sont constituées ces factions ?

Sont-elles pérennes or se renouvellent-elles régulièrement ?

Quelles sont leurs fonctions respectives⁵ ?

2.3.6 *Comment se présentent les relations socio-politiques vis-à-vis des groupes adjacents ? (ex. alliances, antagonismes, stigmates de l'histoire, rancoeurs, etc.)*

2.3.7 *Existe-t-il des règles d'évitement et/ou de déférence au sein de la communauté ? (ex. une femme ne doit pas regarder son mari « dans les yeux », c'est aux enfants de saluer les adultes et pas l'inverse, etc.)*

2.3.8 *Quelles sont les habitudes de mariage au sein du groupe ? Les gens ont-ils tendance à se marier à l'intérieur du groupe (endogamie) ou à l'extérieur de celui-ci (exogamie) ?*

L'exogamie est-elle plus marquée chez les hommes (les hommes prennent souvent femme hors du groupe) que chez les femmes (les filles originaires du groupe ont tendance à se marier hors du groupe) ?

Les habitudes de mariage ont-elles considérablement évolué avec le temps ?

2.3.9 *Le mariage implique-t-il la mobilité de l'une des parties ? (la femme quitte sa famille de naissance pour s'installer dans la famille de son mari, ou l'inverse)*

Si oui, quelle partie est-elle fondée à aller vers l'autre ?

2.3.10 *Quelle est la structure générale de la parenté dans le groupe ? (matrilinéaire, patrilinéaire, etc.)*

2.3.11 *Quand et comment un garçon devient-il un homme ?*

2.3.12 *Quand et comment une fille devient-elle une femme ?*

2.3.13 *À partir de quel âge un homme prend-il femme ?*

2.3.14 *À partir de quel âge une femme va-t-elle en mariage ?*

2.3.15 *Quelles sont les étapes du mariage dans le groupe ? (ex. demande de la main, fiançailles, dot, etc.)*

2.3.16 *Existe-il une forme de transaction à l'occasion du mariage ? (ex. dot, etc.)*

⁵ S'il existe des factions, donner la fonction de chaque faction distinctement.

Quels en sont les éléments les plus significatifs ? (ex. cola, vin de palme, bêtes, etc.)

Quelle est leur symbolique⁶ ?

2.4 Informations relatives à la vie religieuse

2.4.1 *Existe-t-il un/des culte(s) ancestral(aux) propre(s) au groupe ? (ex. culte en l'honneur des ancêtres, culte à une divinité, etc.)*

Si oui, quand se célèbre-t-il(s)⁷ ? Par qui ? Selon quelle périodicité ?

2.4.2 *Existe-il des places ou des sites symboliques ou de culte pour le groupe ? Si oui, quels sont leurs noms ?*

Où sont localisés ces places ou ces sites ?

S'il existe des places symboliques ou des sites de culte, à quoi réfèrent ces places ou ces sites⁸ ? (espèces végétales, espèces animales, mémoire/histoire du groupe, certains événements ou certains faits accomplis par les ancêtres)

De quels(les) langue(s)/parler(s) proviennent ces places ou ces lieux ?

2.4.3 *Que représente la naissance au sein du groupe ? (ex. retour d'un aïeux, réincarnation, etc.)*

2.4.4 *Que représente la mort ? (ex. retour chez les aïeux, transfiguration, punition divine, etc.)*

2.4.6 *Quelle relation les vivants entretiennent-ils avec les morts (est-il possible d'entrer en contact avec les morts) ?*

Si oui, dans quelles circonstances ?

2.4.7 *Existe-t-il des tabous dans le groupe ? Si oui, quels sont-ils ? (ex. inceste, etc.)*

2.4.8 *Existe-t-il des interdits⁹ ? (ex. pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, etc.) Si oui, quels sont-ils ?*

⁶ Indiquer séparément la symbolique de chaque élément.

⁷ Si plusieurs, présenter chaque culte distinctement.

⁸ Il n'est pas nécessaire que l'enquêteur pose directement cette question à l'expert consultant si ce dernier ne possède pas les aptitudes d'analyse sémantique des noms.

⁹ Généralement le *tabou* est un interdit touchant au sacré et dont la transgression entraîne un châtement surnaturel ; l'*interdit*, lui, est institué socialement et sa transgression entraîne une sanction sociale (amende, isolement, bastonnade publique, etc.).

2.4.9 *Existent-il des péchés capitaux, si oui, quels sont-ils et quelles punitions leur sont-elles associées ? (ex. les profanateurs de sépultures/« exhumeurs » s'exposent à une injection mortelle, etc.)*

2.4.10 *Quelles sont les techniques divinatoires en usage dans le groupe ? Existent-ils des oracles ?*

2.5 Informations relatives à la vie socioéconomique et socioculturelle

2.5.1 *Quelle(es) est/sont la/les principale(s) activités économiques exercée(s) par les hommes ?*

Par les femmes ?

2.5.2 *À qui appartient la terre ? Comment accède-t-on à la propriété foncière, le cas échéant ?*

2.5.3 *Quel(s) est/sont l'/les aliment(s)/mets traditionnels principal(aux) du groupe ?*

2.5.4 *Quel(s) est/sont le/les breuvage(s) traditionnels principal(aux) du groupe ?*

2.5.5 *L'artisanat est-il pratiqué par les membres du groupe ? Si oui, est-ce une pratique ancestrale ou une pratique d'emprunt ?*

Quels objets sont-ils produits par l'artisanat ? À quoi sont destinés ces objets ?

2.5.6 *Quelles sont les habitudes vestimentaires traditionnels du groupe¹⁰ ? Chez l'homme ?*

Chez la femme ?

2.5.7 *Quelle est la vitalité du système médical traditionnel ? Les gens ont-ils toujours massivement recours à ce système ? Pour quelles raisons ?*

2.5.8 *Quel est l'étalon de la beauté dans le groupe ? Chez l'homme (ex. être robuste, grand, fort ?)*

Chez la femme ? (ex. avoir une belle chevelure, être corpulente, mince, etc.)

2.5.9 *Quelles sont les stratégies de séduction en usage dans la société traditionnelle (ex. présents offerts à la femme, talent de danseur/se, talent culinaire, etc.) Chez l'homme ?*

Chez la femme ?

2.5.10 *Quelles sont les rythmes musicaux pratiqués par le groupe ?*

Quels en sont les instruments¹¹ ?

¹⁰ Décrire chaque type vestimentaire distinctement.

¹¹ Spécifier les instruments utilisés pour chaque rythme dans l'ordre de leur énumération, dans le premier volet de la question 2.5.10.

Quelles types de danse existe-t-il ? À quelle occasion sont-elles pratiquées¹² ?

2.5.11 Existe-t-il une/des fête(s) communautaire(s) propre(s) au groupe ? Quand est/sont elle(s) célébrée(s) ? Quelle est/sont leur périodicité¹³ ?

2.6 Autres informations¹⁴

2.6.1 L'enquêteur a-t-il noté d'autres faits (par exemples des faits historiques) qui pourraient contribuer à mieux connaître la vie sociale du groupe ?

2.6.2 Ce groupe vous paraît-il unique par son histoire ou son mode de vie, ou vous rappelle-t-il, par certaines de ses pratiques, d'autres groupes ? Lesquels ? Sur quels aspects ?

2.6.2 Autre commentaires ?

Rubrique 3 : onomastique

3.1. Anthroponymie

3.1.1 Existe-il une structure générale de l'anthroponymie au sein du groupe ? (ex. certains marqueurs linguistiques pour les noms des hommes, des femmes, des jumeaux, etc.)

3.1.2 Quelle est la procédure d'attribution du nom ? (ex. rite d'attribution du nom, attribution circonstancielle, etc.)

3.1.3 Le nom d'une personne peut-il changer au cours de sa vie ?

Si oui, pour quelle raison ?

Combien de fois peut-on changer de nom ?

3.1.4 Quelles sont les modalités/stratégies d'appellation au sein du groupe (ex. on n'appelle pas une personne par son nom réel mais plutôt par son pseudonyme, etc.)

3.1.5 Quels sont les appellatifs utilisés dans la langue (ex. en bàsàá, à-ɲgê, à-kwáj, ǎ-kàsò, pour appeler/interpeler respectivement les nommés Ngué [ɲgê], Likwai [likwáj] et Makasso [màkààò] ; on note en particulier la substitution du préfixe nominal par l'appellatif à-)¹⁵

¹² Indiquer sur une même ligne le nom de la danse, puis sur la même ligne, l'occasion à laquelle elle est pratiquée.

N.B Il est possible que les noms de danses soient assimilés à des noms de rythmes musicaux.

¹³ Indiquer sous le même item, le nom de la fête, l'occasion à laquelle elle est célébrée, et sa périodicité.

¹⁴ Réponses à fournir essentiellement par l'enquêteur, le cas échéant. Il n'est pas recommandé de poser ces questions à l'expert consultant local.

¹⁵ L'enquêteur veillera à ne pas entraîner l'expert consultant local dans des questions liées à l'analyse morphologique des anthroponymes ; il devra se limiter à faire dire au répondant la manière par laquelle ont appelle/interpèle quelqu'un. Les analyses morphologiques devront être menées plus tard, après l'entretien.

3.1.6 *Quel est le nom de l'ancêtre fondateur(rice) du groupe ? Que signifie littéralement son nom (ex. « le conquérant invaincu qui terrassa le lion »)*

3.1.7 *Vingt-cinq à trente anthroponymes endogènes (typiquement propres au groupe)¹⁶*

N°	Anthroponyme	Signification littérale/étymologie (utiliser un intercalaire si besoin)	Primitif	Catégorie	Type
ex.	<i>Makumsong</i> [màkùmsɔŋ]	« je m'étais juré / je jurai »	<i>penser</i>	<i>Prédictat mental</i>	<i>Nom masculin, féminin, de jumeaux, de dignité, etc.</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

¹⁶ Voir la liste des primitifs dans l'annexe

3.1.8 Vingt-cinq à trente ethnonymes endogènes (typiquement propres au groupe)¹⁷

N°	Ethnonyme	Signification littérale/Apparement (utiliser un intercalaire si besoin)	Aire géographique naturelle	Primitif	catégorie
ex.	<i>Essele [ə̀sə̀lə̀]</i>	<i>apparenté aux Ndôg-Send chez les Basaa</i>	<i>Pays Eton</i>	<i>penser</i>	<i>Prédictat mental</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

¹⁷ Il peut s'agir : des noms d'ethnies, de clans, de lignages, de groupements, etc.

3.1.9 Quarante à cinquante toponymes endogènes¹⁸ (noms de villages, de hameaux, de forêts, de parcelles de terre, de cours d'eau, de collines, de lacs, de montagnes, de collines, etc.

N°	Toponyme	Signification littérale	Primitif	Catégorie	Type
ex.	<i>Hikoa-Maén</i> [hikòámáén]	« la colline des palmiers »	<i>Quelque chose</i>	<i>Substantif</i>	<i>Nom de village</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

¹⁸ Voir la liste des primitifs dans l'annexe

Rubrique 4 : expressions usuelles

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
Salutations			
1	<i>Salut (formule neutre, à toute heure)</i>		
2	<i>salutations du matin (une personne)</i>		
3	<i>salutations du matin (plusieurs personnes)</i>		
4	<i>salutations du matin (en signe de déférence/respect)</i>		
5	<i>salutations de la mi-journée (une personne)</i>		
6	<i>salutations de la mi-journée (plusieurs personnes)</i>		
7	<i>salutations de la mi-journée (en signe de déférence/respect)</i>		
8	<i>salutation de la soirée (une personne)</i>		
9	<i>salutation de la soirée (plusieurs personnes)</i>		
10	<i>salutation de la soirée (en signe de déférence/respect)</i>		
11	<i>salutation de la nuit (une personne)</i>		
12	<i>salutation de la nuit (plusieurs personnes)</i>		
13	<i>salutation de la nuit (en signe de déférence/respect)</i>		
Se présenter			
14	<i>Je m'appelle (compléter avec un nom de personne)</i>		
15	<i>Il s'appelle (compléter avec un nom de personne)</i>		
16	<i>Comment t'appelles-tu ?</i>		
17	<i>Comment s'appelle-t-il ?</i>		
18	<i>Je parle (compléter avec le nom du parler endogène)</i>		

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
19	<i>Je parle un peu (compléter avec le nom du parler endogène)</i>		
20	<i>Je ne parle pas (compléter avec le nom du parler endogène)</i>		
21	<i>J'apprends à parler (compléter avec le nom du parler endogène)</i>		
22	<i>Je viens de (lieu d'origine)</i>		
23	<i>Je suis fils de (communauté d'origine)</i>		
24	<i>Je suis fille de (communauté d'origine)</i>		
25	<i>Tu es d'où ? (origine)</i>		
26	<i>Tu viens d'où ? (origine)</i>		
27	<i>Il/elle vient d'où ? (origine)</i>		
28	<i>Ils/elles viennent d'où ? (origine)</i>		
29	<i>J'habite (compléter avec un nom de lieu)</i>		
30	<i>Il/elle habite (compléter avec un nom de lieu)</i>		
31	<i>Nous habitons (compléter avec un nom de lieu)</i>		
32	<i>Où habites-tu ?</i>		
33	<i>Où habite-t-il/elle ?</i>		
34	<i>Où habitez-vous ?</i>		
35	<i>Où habitent-ils/elles ?</i>		
Réponses aux questions			
36	<i>Oui</i>		
37	<i>Non</i>		
38	<i>Peut-être</i>		
39	<i>Si</i>		
40	<i>Je ne sais pas</i>		

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
41	<i>Nous ne savons pas</i>		
42	<i>Je viens de (provenance)</i>		
43	<i>Nous venons de (provenance)</i>		
44	<i>Ils viennent de (provenance)</i>		
Formules de politesse			
45	<i>Merci</i>		
46	<i>Pardon</i>		
47	<i>S'il te plait</i>		
48	<i>Je voudrais de l'eau</i>		
49	<i>Nous voudrions à manger</i>		
50	<i>Combien coûte ? (donner un exemple de produit)</i>		
51	<i>Où se trouve ? (donner un exemple de toponyme)</i>		
52	<i>D'où viens-tu ? (provenance)</i>		
53	<i>D'où vient-il ? (provenance)</i>		
54	<i>D'où venez-vous ? (provenance)</i>		
55	<i>D'où viennent-ils ? (provenance)</i>		
56	<i>Comment vas-tu ?</i>		
57	<i>Je vais bien</i>		
58	<i>Je ne vais pas bien</i>		
59	<i>Comment allez-vous ?</i>		
60	<i>Nous allons bien</i>		
61	<i>Nous n'allons pas bien</i>		
62	<i>Comment vont-ils</i>		
63	<i>Ils vont bien</i>		

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
64	<i>Ils ne vont pas bien</i>		
Injonctions			
65	<i>Donnes-moi de l'eau</i>		
66	<i>Donnes-moi de la nourriture</i>		
67	<i>Donnez-moi de l'eau</i>		
68	<i>Donnez-moi de la nourriture</i>		
69	<i>Donnez-moi de l'eau</i>		
70	<i>Viens ici</i>		
71	<i>Venez ici</i>		
72	<i>Vas-t-en</i>		
73	<i>Allons-y/allons-nous en</i>		
74	<i>Allez-vous en</i>		
Expressions de sentiments/goûts			
75	<i>J'aime (du vin de palme)</i>		
76	<i>Je n'aime pas (du vin de palme)</i>		
77	<i>J'aime ma mère</i>		
78	<i>Je t'aime (ex. un amoureux à son amoureuse)</i>		
79	<i>Nous nous aimons (ex. deux époux)</i>		
80	<i>Nous aimons danser</i>		
81	<i>Tu aimes jouer</i>		
82	<i>Le vin de palme est bon</i>		
83	<i>Mon village est beau</i>		
84	<i>Ma femme est belle</i>		
85	<i>Sa maison n'est pas belle</i>		
Formules d'accueil			
86	<i>Bienvenue (une personne)</i>		
87	<i>Bienvenue (plusieurs personnes)</i>		
Formules de séparation			

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
88	<i>Aurevoir</i>		
89	<i>À bientôt</i>		
90	<i>À demain</i>		
91	<i>Bonne journée</i>		
92	<i>Bonne soirée</i>		
93	<i>Bonne nuit</i>		
94	<i>S'il plaît à Dieu/ Dieu voulant</i>		
95	<i>Adieu !</i>		
96			
Deixis			
97	<i>C'est moi</i>		
98	<i>Me voici</i>		
99	<i>Ce n'est pas moi</i>		
100	<i>Le/la voici</i>		
101	<i>Le/la voilà</i>		
102	<i>C'est nous</i>		
103	<i>Ce n'est pas nous</i>		
104	<i>Nous voici</i>		
105	<i>Nous (inclusif) voici</i>		Nous (toi y compris)
106	<i>Nous (exclusif) voici</i>		Nous (sans toi)
107	<i>C'est vous</i>		
108	<i>Ce n'est pas vous</i>		
109	<i>Vous voici (inclusif)</i>		
110	<i>Vous voici (exclusif)</i>		
111	<i>C'est eux</i>		
112	<i>Ce n'est pas eux / Ce ne sont pas eux</i>		
113	<i>Les voici</i>		
114	<i>Les voilà</i>		
115	<i>C'est ma mère</i>		
116	<i>Voici ma mère</i>		

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
117	<i>Voilà ma mère</i>		
118	<i>C'est mon père</i>		
119	<i>Voici mon père</i>		
120	<i>Voilà mon père</i>		
121	<i>C'est mon frère</i>		
122	<i>C'est ma soeur</i>		
123	<i>Ce sont mes frères</i>		
124	<i>Ce sont mes soeurs</i>		
125	<i>Ce sont mes amis</i>		
126	<i>Qui est-ce ? / C'est qui ?</i>		
Expression du temps, de l'astrologie, de la théologie, des éléments			
127	<i>Temps</i>		
128	<i>Heure</i>		
129	<i>Aujourd'hui</i>		
130	<i>Hier</i>		
131	<i>Avant-hier</i>		
139	<i>Il y a deux jours</i>		
132	<i>Il y a trois jours</i>		
133	<i>Demain</i>		
134	<i>Après-demain</i>		
135	<i>Dans deux jours</i>		
136	<i>Dans trois jours</i>		
137	<i>Le jour</i>		
138	<i>Le matin</i>		
139	<i>À midi / À la mi-journée</i>		
140	<i>Dans l'après-midi</i>		
141	<i>À la tombée de la nuit</i>		
142	<i>La nuit</i>		
143	<i>Au milieu de la nuit</i>		
144	<i>Semaine</i>		
145	<i>Mois</i>		

N°	Formules en français	Formule dans la langue endogène	Commentaire / traduction mot à mot
146	<i>Année</i>		
147	<i>Lune</i>		
148	<i>Soleil</i>		
149	<i>Dieu</i>		
150	<i>Aïeux</i>		
151	<i>Fantôme</i>		
152	<i>Esprit</i>		
153	<i>Âme</i>		
154	<i>Souffle</i>		
155	<i>Vent</i>		
156	<i>Eau</i>		
157	<i>Feu</i>		

Rubrique 5 : Système numéral

5.1 Comment compte-t-on dans la/le langue/parler du groupe ?

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
1	<i>Un</i>		
2	<i>Deux</i>		
3	<i>Trois</i>		
4	<i>Quatre</i>		
5	<i>Cinq</i>		
6	<i>Six</i>		
7	<i>Sept</i>		
8	<i>Huit</i>		
9	<i>Neuf</i>		
10	<i>Dix</i>		
11	<i>Onze</i>		
12	<i>Douze</i>		
13	<i>Treize</i>		

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
14	<i>Quatorze</i>		
15	<i>Quinze</i>		
16	<i>Seize</i>		
17	<i>Dix-sept</i>		
18	<i>Dix-huit</i>		
19	<i>Dix-neuf</i>		
20	<i>Vingt</i>		
21	<i>Vingt-un</i>		
22	<i>Vingt-deux</i>		
23	<i>Vingt-trois</i>		
24	<i>Vingt-quatre</i>		
25	<i>Vingt-cinq</i>		
26	<i>Vingt-six</i>		
27	<i>Vingt-sept</i>		
28	<i>Vingt-huit</i>		
29	<i>Vingt-neuf</i>		
30	<i>Trente</i>		
31	<i>Trente-un</i>		
32	<i>Trente-deux</i>		
33	<i>Trente-trois</i>		
34	<i>Trente-quatre</i>		
35	<i>Trente-cinq</i>		
36	<i>Trente-six</i>		
37	<i>Trente-sept</i>		
38	<i>Trente-huit</i>		
39	<i>Trente-neuf</i>		
40	<i>Quarante</i>		
41	<i>Quarante-un</i>		

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
42	<i>Quanrante-deux</i>		
43	<i>Quanrante-trois</i>		
44	<i>Quanrante-quatre</i>		
45	<i>Quanrante-cinq</i>		
46	<i>Quanrante-six</i>		
47	<i>Quarante-sept</i>		
48	<i>Quanrante-huit</i>		
49	<i>Quanrante-neuf</i>		
50	<i>Cinquante</i>		
51	<i>Cinquante-un</i>		
52	<i>Cinquante-deux</i>		
53	<i>Cinquante-trois</i>		
54	<i>Cinquante-quatre</i>		
55	<i>Cinquante-cinq</i>		
56	<i>Cinquante-six</i>		
57	<i>Cinquante-sept</i>		
58	<i>Cinquante-huit</i>		
59	<i>Cinquante-neuf</i>		
60	<i>Soixante</i>		
61	<i>Soixante-un</i>		
62	<i>Soixante-deux</i>		
63	<i>Soixante-trois</i>		
64	<i>Soixante-quatre</i>		
65	<i>Soixante-cinq</i>		
66	<i>Soixante-six</i>		
67	<i>Soixante-sept</i>		
68	<i>Soixante-huit</i>		
69	<i>Soixante-neuf</i>		

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
70	<i>Soixante-dix</i>		
71	<i>Soixante-onze</i>		
72	<i>Soixante-douze</i>		
73	<i>Soixante-treize</i>		
74	<i>Soixante-quatorze</i>		
75	<i>Soixante-quinze</i>		
76	<i>Soixante-seize</i>		
77	<i>Soixante-dix-sept</i>		
78	<i>Soixante-dix-huit</i>		
79	<i>Soixante-dix-neuf</i>		
80	<i>Quatre-vingt</i>		
81	<i>Quatre-vingt-un</i>		
82	<i>Quatre-vingt-deux</i>		
83	<i>Quatre-vingt-trois</i>		
84	<i>Quatre-vingt-quatre</i>		
85	<i>Quatre-vingt-cinq</i>		
86	<i>Quatre-vingt-six</i>		
87	<i>Quatre-vingt-sept</i>		
88	<i>Quatre-vingt-huit</i>		
89	<i>Quatre-vingt-neuf</i>		
90	<i>Quatre-vingt-dix</i>		
91	<i>Quatre-vingt-onze</i>		
92	<i>Quatre-vingt-douze</i>		
93	<i>Quatre-vingt-treize</i>		
94	<i>Quatre-vingt-quatorze</i>		
95	<i>Quatre-vingt-quinze</i>		
96	<i>Quatre-vingt-seize</i>		
97	<i>Quatre-vingt-dix-sept</i>		

N°	Numéral en français	Numéral dans la langue endogène	Glose numérale (ex. 7 = 6+2 ; 11 = 10+1 ; 16 = 15+1 ; etc)
98	<i>Quatre-vingt-dix-huit</i>		
99	<i>Quatre-vingt-dix-neuf</i>		
100	<i>Cent</i>		
101	<i>Cent un</i>		
102	<i>Cent deux</i>		
103	<i>Cent trois</i>		
104	<i>Deux cents</i>		
105	<i>Trois cents</i>		
106	<i>Mille</i>		
107	<i>Deux mille</i>		

Annexe 2 : Primitifs sémantiques¹⁹

Primitifs	Catégorie	Primitifs	Catégorie
JE, TU, QUELQU'UN, QUELQUE CHOSE, GENS, CORPS	Substantifs	BIEN, MAL	Évaluateurs
CE, MÊME, AUTRE	Déterminants	GRAND, PETIT	Descripteurs
UN, DEUX, IL Y A... QUI, BEAUCOUP, TOUT	Quantificateurs	OÙ (ENDROIT), ICI, AU-DESSUS, EN-DESSOUS, LOIN, PRÈS, CÔTÉ, DANS (DEDANS), TOUCHER (SE TOUCHER)	Espace
SAVOIR/CONNAÎTRE, PENSER, VOULOIR, (SE) SENTIR, ENTENDRE, VOIR	Prédicats mentaux	QUAND (MOMENT, FOIS), MAINTENANT, AVANT, APRÈS, LONGTEMPS, PEU DE TEMPS, POUR UN MOMENT, EN UN MOMENT	Temps
FAIRE, ARRIVER, BOUGER	Actions, événements, mouvement	NE...PAS, POUVOIR, PEUT-ÊTRE, À CAUSE DE (PARCE QUE), SI	Concepts logiques
DIRE, MOTS, VRAI	Discours	TRÈS, PLUS	Intensifieur, augmentateur
IL Y A, AVOIR	Existence et possession	COMME	Similarité
VIVRE, MOURIR	Vie et mort	TYPE DE, PARTIE (AVOIR DES PARTIES)	Taxonomie, partonomie

Annexe 3 : Liste bibliographique

	Auteur(s)	Titre	Année	Maison de publication/édition/Journal
1	Santoir, Christian et Bopda, Athanase	Atlas régional Sud Cameroun	1995	Paris : Éd. de l'Orstom, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération Yaoundé :

¹⁹ Natural Semantic Metalanguage (NSM) (Goddard, 2001c ; 2008a ; Goddard et Wiersbicka, 1994 ; 2002 ; Peeters 2006)

				MINREST, Ministère de la recherche scientifique et technique, Institut national de cartographie
2	Akumbu, Pius & Asonganyi, Esther P	Language in contact: The case of the Fulbe dialect of Kejom (Babanki)	2010	African Study Monographs 31(4)
3	Alexandre Pierre, et Binet Jacques	Le groupe dit Pahouin (Fang-Beti-Boulou). Recueil d'articles "Cahiers d'études africaines"	1958	Paris : Presses universitaires de France
4	Alexandre, Pierre	Proto-histoire du groupe Beti-Fang : essai de synthèse provisoire	1965	Cahier d'Études Africaines, vol5, Cahier 20
5	Alexandre, Pierre	Aperçu sommaire sur le pidgin A70 du Cameroun	1963	Cahier d'Études Africaines, vol3, Cahier 12
6	Alexandre, Pierre	Préliminaire à une présentation des idéophones bulu	1926	Hamburg : Deutsches Institut für Afrika-forschung
7	Alexandre, Pierre	Système verbal et prédicatif du Bulu	1966	Paris : C. Klincksieck.
8	Ambella, Isidore	La mort chez les Mvele du Cameroun	1986	Lille : ANRT
9	Andersson, Ephraim	La notion de Dieu dans quelques tribus Congo-Camerounaises	1969	Journal of Religion in Africa, Vol. 2, fasc. 1
10	Andrelitz Bautista, Boukary Hamadou et Moussa G	Dictionnaire du fulfulde Trader's Book	1991	Niamey : Peace Corps
11	Annaud, Mathilde	Entre le bois et l'écorce: une culture de l'interstice : ethnicité, organisation sociale et pensée symbolique des Tikar du Cameroun central	2001	Lille : ANRT
12	Atangana, Christiane.	Archéologie du Cameroun méridional : étude du site d'Okolo	1989	Lille : ANRT
13	Atindogbé, Gratien	Bankon (A40)	1996	Köln : Rüdiger Köppe

				Verlag
14	Baeke, Viviane	Le temps des rites : ordre du monde et destin individuel en pays Wuli, Cameroun	2009	Nanterre : Société d'ethnologie
15	Barley, Nigel	Symbolic structures : an exploration of the culture of the Dowayos	1983	Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge university press Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme
16	Barreteau, Daniel et Beavon, Keith Hugues	Les catégories grammaticales en koonzime langue bantu parlée au sud-est du Cameroun	Non spécifié	Non spécifié
17	Barry, Laurent	La parenté recomposée : figures Peul de l'alliance sur les Hauts plateaux de l'Adamaoua, Nord Cameroun	1997	Lille : ANRT
18	Bates, George L. (George Latimer)	English-Bulu vocabulary	1934	Elat, Ebolowa, Cameroun : Halsey Memorial Press
19	Bates, George Latimer	Handbook of Bulu	1926	
20	Beauvilain, Alain	Nord Cameroun : crises et peuplement	1990	Lille : ANRT
21	Beavon, Keith Hugues	A Phonology of Njyem	2006	Yaoundé : SIL Cameroon
22	Beavon, Keith Hugues	Précis d'orthographe de la langue swao	2010	Yaoundé : SIL Cameroon
23	Berry J. W., Koppel J.M.H van de, Senechal C., Annis R. C., Bahuchet, S., Cavalli-Sforza L., Witki, A.A.	On the Edge of the Forest: Cultural Adaptation and Cognitive Development in Central Africa	1988	American Anthropologist, New Series, Vol 90; n°3
24	Bertaut	Le droit coutumier des Boulou, monographie d'une tribu du Sud-Cameroun	1935	Paris : I.D.C
25	Beuvier, Franck	Danser les funérailles : associations et lieux de	2013	Marseille : IRD Éditions

		pouvoir au Cameroun		
26	Bikay Nyounay, Jean-Marc	Conceptions africaines de la maladie et rites de guérison (le cas des Basaa-Bantu du Sud-Cameroun)	1993	Lille : ANRT
27	Binam Bikoi, Charles	Mpomo : le prince de la grande rivière	2007	Paris : Khartala
28	Binam Bikoi, Charles (dir)	Cartographie administrative des langues du Cameroun	2012	Yaoundé : CERDOTOLA
29	Bird, Steven	Dchang Syllable Structure	1997	Non spécifié
30	Blench, Roger & Dendo Mallam	Fulfulde Names for Plant and Trees in Nigeria, Cameroon, Chad and Niger [draft]	2003	Inédit
31	Bongasu Tanla Kishani	Les philosophies d'expression orale chez les Nso' du Cameroun : essai sur la pluralité culturelle	1989	Lille : ANRT,
32	Bouchaud	Histoire et Géographie du Cameroun sous mandat-français	1944	Douala : la Procure du Vicariat apostolique
33	Boutrais, J. ; Boulet, J. ; Beauvilain, A.. et al.	Le Nord du Cameroun : des hommes, une région	1984	Paris : Éditions de l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer
34	Boutrais, Jean	La colonisation des plaines par les montagnards au nord du Cameroun (Monts Mandara)	1941	Paris : ORSTOM
35	Boutrais, Jean	Mbozo-Wazan : peul et montagnards au nord du Cameroun	1987	Paris ; [Bondy] : ORSTOM
36	Boyd, Raymond	Les langues Adamawa. Le milieu et les hommes. Recherches comparatives et historiques dans le bassin du Lac Tchad	1989	Paris : ORSTOM
37	Boyd, Virginia	Petit Lexique	1996	Yaoundé : SIL Cameroon

		Gbaya-Mbodomo - Français. Dialecte de Gandima Tongo		
38	Boyd, Virginia	A Phonology and Grammar of Mbodomo	1997	University of Texas at Arlington
39	Boyer, Pascal	Barricades mystérieuses & pièges à pensée : introduction à l'analyse des épopées fang	1988	Paris : Société d'ethnologie
40	Bradley, Dave et Bradley Karen	Sso Survey Report	1992	Ministry of Higher Education, Computer Services and Scientific Research
41	Brisson, Robert	Mythologie des Pygmées Baka, Sud-Cameroun : mythologie et contes	1999	Paris : SELAF
42	Buhan, Christine	La Mystique du corps : jalons pour une anthropologie du corps, les Yabyan et les Yapeke, Bakoko, Elog-Mpoo ou Yamban-Ngee, de Dibombari au Sud-Cameroun	1979	Paris : Éditions l'Harmattan
43	Castillo-Fiel, Conde De	Los Bayele, un grupo de pymoides de la Guinea Espanola	1972	Journal des Africanistes
44	Centre national de la recherche scientifique (France) . Colloque international (1973-09-24) ; Paris)	Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun	1982	Paris : Éditions du C.N.R.S
45	Champaud, Jacques	Villes et campagnes du Cameroun de l'Ouest	1983	[Bondy] : Office de la recherche scientifique et technique outre-mer
46	Colloque international de Yaoundé	L'archéologie au Cameroun / actes du 1er Colloque international de	1986	Paris : Karthala

		Yaoundé, 6-9 janvier 1986		
47	Colombel, Véronique de	Contes ouldémés, Nord-Cameroun : l'idiote, l'infirme, l'orphelin et la vieille femme	2005	Louvain ; Paris ; Dudley (Mass.) : Peeters
48	Colombel, Véronique de	La langue ouldémé, Nord-Cameroun : grammaire, texte, dictionnaire	2005	[Louvain] ; Paris : Peeters
49	Colombel, Véronique de	Comparaison des noms et usages de six cents plantes dans les groupes tchadiques des monts du Mandara	2001	Lille : ANRT
50	Colombel, Véronique de	Les Ouldémés du Nord-Cameroun : introduction géographique, historique et ethnologique	1987	Paris : SELAF
51	Colombel, Véronique de	Phonologie quantitative et synthématique : propositions méthodologiques et théoriques avec application à l'ouldémé, langue tchadique du Nord-Cameroun / introduction géographique, historique et ethnologique Véronique de Colombel	1986	Paris : SELAF
52	Dessajan, Séverine	Les Duala et le Ngondo, ou comment une assemblée traditionnelle permet à un peuple du Cameroun	2006	Lille : ANRT
53	Dika Akwa nya Bonambela (prince)	Les Descendants des pharaons à travers l'Afrique / Prince	1985	Yaounde : Osiris Africa Paris

		Dika-Akwa nya Bonambela,...		
54	Djache Nzeta, Sylvain	Les civilisations du Cameroun : histoire, art, architecture et sociétés traditionnelles	2012	Dschang ; Nantes : Ed. de la Route des Chefferies
55	Djiafeua Prosper	Esquisse phonologique du Mpumpung (parler de Yokaduma)	1988-1 989	Université de Yaoundé, Faculté des Lettres et Sciences Humaines
56	Dongmo, Jean-Louis, Paba Salé, Mahamat et al.	Atlas aérien du Cameroun : campagnes et villes	1983	Yaoundé : Université de Yaoundé, Département de géographie
57	Dugast, Idelette	Inventaire ethnique du Sud Cameroun	1949	Dakar : Institut français d'Afrique noire
58	Dugast, Idelette	Contes, proverbes et devinettes des Banen : Sud-Ouest du Cameroun	1975	Paris : Société d'études linguistiques et anthropologiques de France
59	Echegaray, Carlos Gonzales	Morfologia y Syntaxis de la lengua Bujeba	1960	Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
60	Eguchi, Paul Kazuhisa	Esquisse de la langue mambaï	1971	African Studies 6, Kyoto University.
61	Eko, Jean Emile	Description phonologique du Fang	1974	Université de Yaoundé, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, année académique 1973-1974
62	Essomba, Joseph Marie	Le fer dans le passé des sociétés du Sud-Cameroun (archéologie et histoire)	1991	Lille : ANRT
63	Essomba, Joseph-Marie	Civilisation du fer et sociétés en Afrique centrale : le cas du Cameroun méridional	1992	Paris : L'Harmattan,
64	Essono, Jean-Jacques	Description synchronique de l'ewondo : bantu (A72a) du Cameroun : phonologie, morphologie, syntaxe	1994	Lille : ANRT
65	Fabre, Anne Gwenaëlle	Étude du Samba Leko, parler d'Allani (Nord du	2001	Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle

		Cameroun, famille Adamawa)		
66	Fame Ndong, Jacques	Les Yezum, un clan trans-tribal ou origines lointaines du Président Paul Biya	1983	Université de Yaoundé : Les Publications de l'ESSTI
67	Fernandez, James W. & Fernandez, Renate L,	Fang Reliquery Arts: Its Quantities and Qualiies	1975	Cahier d'Études Africaines, vol15, Cahier 60
68	Fernando, Nathalie	Patrimoines musicaux de la province de l'extrême-nord du Cameroun, conception, classification vernaculaire systématique	2000	Lille : ANRT
69	Festen, Bradley D.	Verbal Tone in Mpiemo	2008	University of North Dakota
70	Flight, Colin	Bantu Trees and some Wider Ramifications	1988	African Languages and Cultures, Voll, n°1
71	Franqueville, André	Une Afrique entre le village et la ville : les migrations dans le Sud du Cameroun	1987	Paris : ORSTOM
72	Frazen, Margo A..E	A Grammar of Limbum, A Grassfields Bantu Language Spoken in the North-West Province of Cameroon	1995	University of Amsterdam, Faculty of Letters
73	Friesen, Lisa	Valency Change and Oroko Verb Morphology	2002	University of North Dakota
74	Frobenius, Leo	Peuples et sociétés traditionnelles du Nord-Cameroun	1987	Stuttgart : F. Steiner Verlag Wiesbaden
75	Gauthier, Jean-Gabriel	Archéologie du pays Fali, Nord Cameroun	1979	Paris : Centre national de la recherche scientifique
76	Gauthier, Jean-Gabriel	Les Chemins du mythe : essai sur le savoir et la religion des Fali du Nord Cameroun	1988	Meudon : Éd. du CNRS
77	Georges Laclavère (dir.)	Atlas de la République unie du Cameroun	1979	Paris : Éditions J.A

78	Good, Albert Irwin	Bulu handbook supplement : supplementary facts in Bulu grammar, appendix to vocabulary in Bulu, vocabulary of exclamatory words	1934	Elat, Ebolova, Cameroun : Halsey Memorial Press
79	Gordon, Raymond G., Jr. (editor)	Bulu: a language of Cameroon	2005	SIL International (www.sil.org)
80	Gosselain, Olivier P.	Poteries du Cameroun méridional : styles techniques et rapports à l'identité	2002	Paris : CNRS Ed
81	Grennberg, Joseph H.	Studies in African Linguistic Classification: II. The Classification of Fulani	1949	Southwestern Journal of Anthropology, Vol5; n°3
82	Guarisma, Gladys	Études vouté, langue bantoïde du Cameroun : phonologie et alphabet pratique, synthématique, lexique	1978	Paris : SELAF
83	Guarisma, Gladys	Complexité morphologique, simplicité syntaxique : le cas du bafia, langue bantoue (A50) du Cameroun	2000	Paris : Peeters
84	Guarisma-Popineau, Gladys	Le bafia, langue bantoue du Cameroun	1993	Lille : ANRT
85	Guimapi, Chanel Chantal	De la vie en migration aux vécus dans les villages du Cameroun [microforme] : un regard sur une chef	2000	Lille : ANRT
86	Hagège, Claude	La langue mbum de Nganha (Cameroun) : phonologie, grammaire	1970	Paris (10e) : Société pour l'étude des langues africaines
87	Hallaire, Antoinette	Paysans montagnards du Nord-Cameroun : Les monts Mandara	2018	Marseille : IRD Éditions
88	Hamadou Adama (dir)	Patrimoine et sources de l'histoire du Nord-Cameroun Li	2016	Paris : l'Harmattan,

89	Hammarström, Harald, Thornell, Christina, Petzel, Malin, Westerbund, Torbjörn	Bootstrapping Language Description: The Case of Mpiemo (Bantu A, Central African Republic)	Non spécifique	Non spécifié
90	Heath, Daniel et Heath, Theresa	A Phonology of the Makaa Language	1982	Yaoundé : SIL Cameroon
91	Heath, Daniel et Heath, Theresa	Makaa (A83). A Condensed Description of the Makaa Language	2000	Yaoundé : SIL Cameroon
92	Heath, Daniel P.	Lexique provisoire de 2800 mots de la langue mekaa	1985	Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Institut des Sciences humaines, CREA
93	Hegetsweiler, Elisabeth	The Makaa Phonology: Supplementary Remarks on the Vowel System	1989	Yaoundé : SIL
94	Henson, Bonie Jean	The Phonology and Morphosyntax of Kol	2007	University of California, Berkely
95	Henson, Bonie Jean	Defining the Word in Kol	2009	Selected Proceedings of the 38th Annual Conference on African Linguistics; Cascadilla Proceedings Project, Somerville
96	Hilberth	Langue gbaya	1962	Non spécifié
97	Holden, Clare J & Gray, Russel D.	Rapid Radiation, Borrowing and Dialect Continua in the Bantu Languages	2006	Cambridge: MacDonald Institute for Archaeological Research,
98	Hombert, Jean Marie	Le groupe Noun	1977	Actes du Colloque International du CNRS, Viviers (France), 4-16 avril 1977, SELAF n° 238
99	Hombert, Jean Marie	Quelques critères de classification des parlers Fang	1991	Pholia-1991
100	Hyman, Larry	Basaa	2003	
101	Idiata, Daniel Franck, Leitch Myles, Ondo-Mebiame	Les classes nominales et leur sémantisme dans les langues bantu du Nord-Ouest	2000	Muechen : Lincom Europa

	Pierre, et Re kang Jean Paul			
102	Ittmann, Johannes (traduit de l'allemand par Jean-Marie Mesnier	Esquisse de la langue de l'association culturelle des Nymphes au bord du mont Cameroun : notes linguistiques, comptes rendus	1972	Paris (5, rue de Marseille, 75010) : Société d'études linguistiques et anthropologiques de France
103	Jacquot, André	Les langues bantou du nord-ouest - états des connaissances, perspectives de la recherche	1960	Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer, cote de classement n° 5476,
104	Jacquot, André	Le nom de la houe dans les langues Bantoues du Nord-Ouest : implications historiques	1991	Cahier des Sciences Humaines 27 (3-4)
105	Johnston, H. H.	The Fang Tribes	1914	The Geographical Journal, Vol 44; n°1
106	Juillerat, Bernard	Les bases de l'organisation sociale chez les Mouktélé (Nord-Cameroun) : structures lignagères et mariage	1971	Paris (Institut d'ethnologie, Musée de l'homme)
107	Kamdem, Pierre	Éléments d'une géopolitique des migrations au Cameroun : territorialité migrante, citoyenneté et frontières	1961	Paris : L'Harmattan,
108	Kelly, J.	Close Vowels in Fang	1974	Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, vol 37, n°1
109	Klieman, Kairn A,	Hunters and Farmers of the Western Equatorial Rainforest: Economy and Society, 3000 BC to AD 1880	1997	University of California, Los Angeles
110	Koelle, Sigismund Wilhelm	Polyglotta Africana	1854	Fouray Bay College, The University college of Sierra Leone

111	Koloss, Hans-Joachim, trad. de l'allemand par Emilie Schalk	World-view and society in OKU, Cameroon	2000	Berlin : D. Reimer
112	Kpwang, K. Robert	La Chefferie "traditionnelle dans les sociétés de la grande zone forestière du Sud-Cameroun	2011	Paris : l'Harmattan,
113	Kwayeb, Enock Katté	Les Institutions de droit public du pays Bamiléké (Cameroun) : Evolution et régime actuel.	1960	Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence
114	Laburthe-Tolra, Philippe	Les seigneurs de la forêt : essai sur le passé historique, l'organisation sociale et les normes éthiques des anciens Beti du Cameroun	2009	Paris : L'Harmattan,
115	Laburthe-Tolra, Philippe	Vers la lumière ? ou Le désir d'Ariel : à propos des Beti du Cameroun, sociologie de la conversion Paris : Ed. Karthala	1999	Paris : Ed. Karthala
116	Laburthe-Tolra, Philippe	Minlaaba : essai sur le passé historique, l'organisation sociale et les normes éthiques des anciens	1981	Paris : Publications de la Sorbonne
117	Laburthe-Tolra, Philippe	Mínlaaba : histoire et société traditionnelle chez les Bèti du Sud Cameroun	1977	Lille : Atelier Reproduction des thèses, Université de Lille III Paris : diffusion H. Champion
118	Langlois, Olivier	Histoire du peuplement post-néolithique du Diamaré, Cameroun septentrional	1996	Lille : ANRT
119	Lebeuf, Jean-Paul	L'habitation des Fali, montagnards du Cameroun	1961	Paris : Libr. Hachette

		septentrional : technologie, sociologie, mythologie, symbolisme		
120	Leclerc, Christian	L'adoption de l'agriculture chez les Pygmées baka du Cameroun : dynamique sociale et continuité	2013	Paris : Ed. de la Maison des sciences de l'homme Versailles : Ed. Quæ
121	Lembezat, Bertrand	Les populations païennes du Nord-Cameroun et de l'Adamaoua	1961	Paris : Presses universitaires de France
122	Leplaideur, Alain	Les systèmes agricoles en zone forestière	1985	Mission Économie et Sociologie Rurales, CIRAD
123	Leroy, Jacqueline	Morphologie et classes nominales en mankon (Cameroun)	1977	Paris : SELAF
124	Leroy, Jacqueline	La mankon : langue bantoue des Grassfields, province nord-ouest du Cameroun	2007	Louvain ; Paris : Peeters
125	Malaquais, Dominique	Architecture, pouvoir et dissidence au Cameroun	2017	Paris : Éditions Karthala
126	Mallart Guimera, Lluís	La Forêt de nos Ancêtres : Le système médical des Evuzok du Cameroun, Tome 1	2003	Annales des Sciences Humaines vol167, Tervuren, Musée Royal de l'Afrique Centrale
127	Mallart Guimera, Lluís	La Forêt de nos Ancêtres : Le savoir botanique des Evuzok	2003	Annales des Sciences Humaines vol167, Tervuren, Musée Royal de l'Afrique Centrale
128	Mallart i Guimera, Lluís	Médecine & pharmacopée Evuzok	1977	Nanterre : Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative
129	Manga Bekombo Priso dua (éd)	Défis et prodiges = Munía mwá Jéki lá Njamb'á Inono : la fantastique histoire de Djèki-la-Njambé, dit par Jo Diboko'a Kollo	1994	Paris : Classiques africains : diff. les Belles lettres

130	Marabail, Paul	Etude sur les territoires du Cameroun occupés par les troupes françaises : conquête, géographie, agriculture, industrie, commerce, administration	1919	Paris : E. Larose,
131	Marliac, Alain	De la préhistoire à l'histoire au Cameroun septentrional	1991	Paris : Ed. de l'ORSTOM
132	Marliac, Alain	Recherches ethno-archéologiques au Diamaré, Cameroun septentrional : questions de théorie, de méthode et de technique pour un périmètre de recherche particulier et exposé des résultats prospectifs	1982	Paris : Office de la recherche scientifique et technique outre-mer
133	Matemnago Tonle, Véronique	Conflits, coutume et deuil en Afrique subsaharienne : négociations, transactions sociales et compromis parmi les Bamiléké de l'Ouest Cameroun	2018	Paris : L'Harmattan,
134	Mathieu, Ch	Petit vocabulaire français-boulou	1921	Paris : Paul Geuthne
135	Mbede, Raymond	L'émergence du moi : une théorie sociopsychologique ternaire et son expérimentation chez les Beti du Cameroun	1989	Lille : ANRT
136	Mbiabo Tchakounte, Louis	La mort dans la vie africaine : les rites de deuil au pays bamileke au Cameroun	1988	Lille : ANRT
137	Mboui, Joseph	Le pays de la grotte ou le savoir social du peuple Basa	1967	Douala : Editions Besni
138	Meguedo, Berthe	Esquisse phonologique	1991	Université de Yaoundé,

		du Mvae		Faculté des Lettres et Sciences Humaines
139	Ministère de l'Education nationale. Direction générale de l'enseignement	Mémoires de l'Institut français d'Afrique noire Centre du Cameroun. Série Populations	1949-1952	Paris : Service de coordination de l'enseignement dans la France d'Outre-Mer, Vol. 1
140	Monteillet, Nicolas	De la tutelle des ancêtres au libre usage des pharmacopées [microforme] : histoire d'un système de soins au Cameroun	2000	Lille : ANRT
141	Morgen, Curt von	A travers le Cameroun : du sud au nord : voyages et explorations dans l'arrière-pays de 1889 à 1891	1982	Québec : S. Fleury Paris : Publications de la Sorbonne
142	Moundo, Elizabeth E.	La mort, le deuil et les conduites funéraires chez les Sawa du Cameroun	1987	Lille : ANRT
143	Moussa, Oumarou	La culture arabo-islamique, les Haoussas du Sud-Cameroun : le cas de Yaounde et l'intégration nationale	1988	Lille : ANRT
144	Mukum Mbaku John	Cultures and Customs of Cameroon	2004	Cultures and Customs of Africa. Westport: Greenwood Press
145	Muller, Jean-Claude	Les chefferies dii de l'Adamaoua (Nord-Cameroun)	2018	Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme
146	Muller, Jean-Claude	Parenté et mariage chez les Diï de l'Adamaoua, Nord-Cameroun	2009	Nanterre : Société d'ethnologie, 2009
147	Muller, Jean-Claude	Les rites initiatiques des Diï de l'Adamaoua, Cameroun	2002	Nanterre : Société d'ethnologie, 2009
148	Mviena, P.	Univers culturel et religieux eu peuple Beti	1070	Yaoundé : Imprimerie Saint Paul
149	Nekes, P.S.M, P. Hermann	Der Jaunde Sprache	1911	Berlin : Georg Reimer

150	Ngangoum Emilienne	Noun Morphology and the Internal Structure of the Nominal Construction in Mpumpung	2002	University of Yaoundé I, Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, Department of African Languages and Linguistics
151	Ngatcho Lebika Francine	Verb Morphology and the Structure of IP in Mpumpung	2003	University of Yaoundé I, Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, Department of African Languages and Linguistics
152	Ngijol Ngijol, Pierre	Les merveilles africaines : Les fils de Hitong	1980	Yaoundé : C.E.P.E.R
153	Ngoa	Le mariage chez les Ewondo	1968	Paris : Sorbone
154	Ngoa, Henri	Le rite de So. Essai de synthèse ethnographique	1975	Abbia, Revue culturelle camerounaises, n° 29-30
155	Ngué Um, Emmanuel	Bakola Sketch Grammar	2012	Inédit
156	Ngué Um, Emmanuel	Morphologie verbale du Mvombo	2002	Université de Yaoundé 1, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Département de Langues africaines et Linguistique
157	Ngué Um, Emmanuel	Morphosyntaxe du nominal et des constructions nominales en Mvumvo	2006	Université de Yaoundé 1, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Département de Langues africaines et Linguistique
158	Nikiprowetzky, Tollia	Musiques du Cameroun : Bakweri, Bamileke, Bamoun, Beti	1967	Journal of the International Folk Music Council, Vol 19
159	Nissim, Gabriel Marie	Le bamileke-ghomálá' parler de Bandjoun, Cameroun : phonologie, morphologie nominale, comparaison avec des parlers voisins	1981	Paris : Société d'études linguistiques et anthropologiques de France
160	Njeuma, M.Z(dir). trad. de l'anglais par Mbembe J.A. et	Histoire du Cameroun : XIXe s.-début XXe	1989	Paris : Éd. l'Harmattan

	Nguematcha, E.			
161	Njoya Ibrahim	Identification vs Information Focus in Makaa and Ngyamboon : Interaction between Syntax and Semantics	2007	University of Yaoundé I, Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, Department of African Languages and Linguistics
162	Non spécifié	Dictionnaire Njyem	Non spécifié	Inédit
163	Notue, Jean-Paul	La symbolique des arts bamileke, Ouest-Cameroun : approche historique et anthropologique	1989	Lille : ANRT
164	Nzhie Engono, Jean	L'image de la fete chez les fang du sud-cameroun : contribution a une connaissance des fang du sud-ouest	1991	Lille : ANRT
165	Olivry, Jean-Claude	Fleuves et rivières du Cameroun	1986	Paris : Ed. de l'Orstom
166	Oum, Ndigi	Les Basa du Cameroun et l'antiquité pharaonique égypto-nubienne : recherche historique et linguistique	1998	Lille : ANRT,
167	Owona, Antoine	L'orthographe harmonisée de l'ewondo	2004	Université de Yaoundé 1, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Département de Langues africaines et Linguistique
168	Paillas, Jean-Paul	Initiation et réalisation identitaire : à propos des Doupas, Nord du Cameroun	1999	Lille : ANRT
169	Paulian, Christiane	Esquisse phonologique du duala	1971	CNRS
170	Pontie, Guy	Les Guiziga du Cameroun septentrional : l'organisation	1973	Paris : Editions de l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer

		traditionnelle et sa mise en contestation		
171	PRO.NOM (Comité de Langue Nomaande)	Lexique nomaande-français	Non spécifique	Comité de langue nomaande
172	Quinn, Frederick	Beti Society in the Nineteenth Century	1980	Africa, 50(3)
173	Raen, Konstanse	Aperçu sur la phonologie et la grammarie du pere	1992	Actes du colloque de Ngaoundéré (14-16 janvier 1992), Editions de l'ORSTOM / «Ngaoundéré Anthropolos »
174	Raen, Konstanse	Dictionnaire pere-français	1985	Ngaoundéré : Église Luthérienne du Cameroun, Centre de duplication
175	République fédérale du Cameroun	Dictionnaire des villages de la Lekié	1966/67	Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer
176	Reynaud, Isabelle	Introduction à l'étude des relations homme-milieu naturel dans les forêts du Cameroun : étude palynologique des sédiments du Lac Ossa au cours des derniers siècles	1991	Reynaud, Isabelle Montpellier : [s. n.],
177	Ribot Isabelle, Orban, Rosine et Maret Pierre	The Prehistoric Burials of Shum Laka Rockshelter (North-West Cameroon)	2001	Tervuren : Musée royale de l'Afrique centrale
178	Richards, Russell	Phonologie de trois langues béboïdes du Cameroun : Noone, Ncanti et Sali	1992	Lille : ANRT,
179	Robinson, Clinton	Phonologie du gunu, parler yambassa : langue bantoue du Cameroun	1983	Paris : Centre national de la recherche scientifique : Société internationale de linguistique
180	Rosny, Éric de	Les yeux de ma chèvre : sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala	1987	Paris : Plon : Presses pocket

		(Cameroun)		
181	Roulon, Paulette	Le verbe en Gbaya. Étude syntaxique et sémantique	1975	CNRS
182	Roulon-Doko, Paulette	Le Verbe en gbáyá : étude syntaxique et sémantique du syntagme verbal en gbáyá kàrá 'bòdòè, R.C.A.	1974	Paris (5, rue de Marseille, 75010) : SELAF, Société d'études linguistiques et anthropologiques de France, 1975 (impr. en Belgique)
183	Rwenge, Mburano	Changement social, structures familiales et fécondité en Afrique subsaharienne : le cas du Cameroun	1998	Lille : ANRT
184	Santoir, Christian et Bopda, Athanase	Atlas régional Sud Cameroun	1995	Paris : Éd. de l'Orstom, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération Yaoundé : MINREST, Ministère de la recherche scientifique et technique, Institut national de cartographie
185	Sauvageot, S.	Actes du second colloque international de linguistique négro-africaine	1962	Université de Dakar, West African Languages Survey.
186	Schadeberg, thilo C.	La morphologie verbale du bantou commun et les langues bantoues du Cameroun	1980	L'Expansion bantoue, Numéro special, 9, 503 - 509 (1980)
187	Seignobos, Christian, Iyébi-Mandjek Olivier	Atlas de la province Extrême-Nord Cameroun	2017	Marseille : IRD Éditions
188	Sir Johnson, Harry H.	A Comparative Study of the Bantu and the Semi-Bantu Languages	1919	London: Clarendon Press
189	Siroto, Léon	Njom: The Magical Bridge of the Beti and Bulu of Southern Cameroon	1977	African Arts, Volume 10, n°2

190	Sorin, Liliane (épouse Barreteau)	Le langage gestuel des Mofu-Gudur au Cameroun	1997	Lille : ANRT,
191	Tamara, Giles-Vernick	History, Personhood and Struggles over Forest Resources in the Sangha Basin of Equatorial Africa	1999	The International Journal of African Historical Studies, vol 32, n° 2-3
192	Tanda, Vincent Ambe & Neba Anyu'Nwi N.	Negation in Mokpwe and two related Coastal Bantu Languages of Cameroon	2005	African Study Monographs 26(4)
193	Tardits, Claude	Le Royaume bamoum	1980	Paris : A. Colin
194	Teil-d'Autrey, Gisèle	Lexiques proto-bantous: études des occurrences segmentales et suprasegmentales	2004	Université Lumière2-Lyon2, Facultés des Lettres, Sciences du Langage et Arts,
195	Teil-d'Autrey, Gisèle	Et si le proto-bantu était une langue... avec ses contraintes et ses déséquilibres	2008	Diachronica, 21(1)
196	Thornel, Christina	Wild Plant names in the Mpiemo Language	2004	Göteborg University, Department of Oriental and African Languages, Africa & Asia, n° 4
197	Tsala Tsala, Jacques-Phil	La femme beti entre tradition et modernité : une demande en souffrance, région du Sud-Cameroun	1988	Lille : ANRT
198	Tsenekis, Emile	Les autochtones et le chasseur : essai de définition du rapport entre le rituel et le politique pour une chefferie bamiléké (ouest-Cameroun)	2006	Lille : ANRT
199	Van De Velde, Marc	A Grammar of Eton	2008	Mouton De Grutyer
200	Van De Velde, Marc, L. O.	A Description of Eton. Phonology, Morphology, Basic Syntax and Lexicon	2006	Université Catholique de Louvain-Laneuve

201	Vansina, Jan	Western Bantu Expansion	1984	The Journal of African History, Vol 25, n°2
202	Vincent, Jeanne-Françoise	Princes montagnards du Nord-Cameroun : les Mofu-Diamaré et le pouvoir politique	1991	Paris : l'Harmattan,
203	Voorhoeve, Jan	The Structure of the Morpheme in Bamileke (Bagangté dialect)	1965	Lingua (13)
204	Voorhoeve, Jan	Personal Pronouns in Bamileke	1967	Lingua (17)
205	Voorhoeve, Jan	Noun Classes in Bamileke	1968	Lingua (21)
206	Warnier, Jean-Pierre	Echanges, développement et hiérarchies dans le Bamenda pré-colonial (Cameroun)	1985	Stuttgart : F. Steiner Verlag Wiesbaden
207	Watio, Dieudonné	Le culte des ancêtres chez les Ngyemba (Ouest-Cameroun) et ses incidences pastorales	1986	Lille : ANRT
208	Weiss, Thomas Lothar	Les migrations nigérianes dans le Sud-Ouest du Cameroun	1996	Lille : ANRT
209	Wognou Eugène Jean-Marcel	Les Basaa du Cameroun. Monographie historique d'après la tradition orale	2010	Ouagadougou : Harmattan
210	Woungly Massaga	Le dialecte Ngoumba: essai descriptif	1971	Université de Montpellier

Annexe 4 : Liste comparative de 70 mots pour bankon, barombi, bakoko, duala, basaa, eton

Français	Bankon	Barombi	Bakoko	Eton	Basaa	Duala
bouche	ndùm	ndùmb	ànù	ānū	nyɔ	mùndùmbù
œil	dīs	dīs	dīs	dīs	dʒīs	dísɔ
tête	mɔɔ	mɔɔ	mú	nó	ɲɔ	mùlópō
cheveux	kisĩ	kisĩ	vyòŋ	lòŋ	hyòŋ	nyɔ
dent	isɔŋ	dísɔŋ	lísòŋ	èsóŋ	lisɔŋ	sòŋgá
langue	filém	filém	vilém	òdzəm	hilémb	èyème

(organe)						
nez	ɖɔ	díɔ	ɖɔ	ɖɔ́	ɖɔl	mùpémbá
oreille	iwón	idɔŋ	àhɔ	alo	ó	tôy
cou	ŋkíŋ	ŋkíŋ	kíŋ	ʃíŋ	kíŋ/ɖɔ	nyíngó
sein	ibéé	di6éé	libéé	èbə	libéè	di6e
bras/main	ikáá	ŋkuj	ɖɔɔ	ɖɔ	wɔɔ	diá
ongle	ʃāt	ʃáá	yálàk	ɖzá	yálàk	ándi
jambe	ikòó	dikòó	àkòò	àkòl	kòò	mùéndé
ped	ibɔ	di6ɔ	libɔ	àkòl	libɔ	mùéndé
fesse	iken	dikend	likàn		yep	dikándí
ventre	ibùm	di6ùm	libùm	èbùm	libùm	di6ùm
nombril	ilò	lò	ɖɔɔp		ɖɔɔp	mùtɔdi
intestins	milà	milà	minlà	mijà	minlà	mùèyà
sang	màkèé	màʃfèé	mikiì	məʃí	màʃfèl	màyǎ
urine	màsán	màsàndɔ	misàà		màsáy	misàndɔi
os	kifès	kifès	vès	ives	hyès	èwésè
peau	kogo	kòkò	kògò	íkòp	kɔɔ	èyòbò
aile	ipàpé	di6pàpé	lipàp	èpàp	lipàbí	di6pùpùlàn
plume	sáá	sákò	lèè	tám	lèè	èsáw(o)
corne	tɔŋ	tɔŋ	àhɔŋ	tɔŋ	tɔŋ	tɔŋgɔ
queue	ŋkòndó	ŋkòndó	ijkinà	ŋkōn	ŋwel	mùndó
personne	mùt	mùt	mòt	mòt	mùt	mòtò
homme	mòólóm	ndóm	mòt à pàm	jóm pàm	mùlóm	mùmí
femme	mùùtɔŋ	ntá	mòt kâ	miníngá	mùdǎ	mùtò
mari	nlóm	ndóm	nlóm	nyóm	nlóm	mùmí
enfant	mǎn	mǎnge/mǎn	mən	mɔŋɔ	mǎn/mǎnge	múnà
nom	ɖɔ	dió	ɖɔ	dòí	ɖɔl/ɖɔy	dínà
ciel	lú	di6batá	nlɔp	dòp	ŋgi	mɔŋ
lune	ŋwí	mwii/són	són	Ny+mel	són	mòdi
soleil	fyàŋá	fyàŋá	viàn	nódòbo	hyàŋgáá	wèy
vent	pùpe	pùpe	ivùple	pəp	mbebí	ŋgɔ
nuage	mǎfin	dimbàk	iilɔn	ŋkút	ɔnd	màwĩndĩ
rosée	màyiwà	màifà	idüdüp		maŋwee	màyi6à
pluie	lɔ ^w	lɔf	mbèŋ	mbəŋ	nɔp	mbúà
terre	mi6e	mi6e	sí	sī	hi6í	mijàŋgàdù
sable	ikókóó	di6jàngá	iseeŋge	ntʃelgī	liseye	mùkókó
chemin	ndɔe	ndɔe	zèn	zen	ndɔel	ŋgèyá
eau	malé ^w	màlé ^w	midip	məndim	màlép	màdi6á
cours d'eau	lé ^w	kilé ^w	visóó	òsò	lép	tòŋgò
maison	ndá ^w	ndá ^w	ndǎp		ndáp	6òlòŋgi
feu	fèy	fèy	nzàn	ndɔeŋ	hyèé	wèyá
bois	fèy	fèy	vilòò		hyèé	wèyá
fumée	fitút	fitút	vidikà	virá	hi6à	itùtù

cendre	isùwé	dìsùwé	lisùp	ēsùí	libú	dìbúdú
couteau	ilen	lent	vìŋwɛŋ		hikéŋ	dìwendi
corde	nsìngà	ŋkòó	ŋkɔɔ	ŋkɔl	ŋkòò/nsìngà	mùsìngà
lance	ikɔŋ	dìkɔŋ	likɔŋ	ēkɔŋ	likɔŋ	
guerre	lět	wàlá	wélàn		gwèt	bilá
animal	tít	kilémp	tít	tīt	nùgá/tídí/ bilém	nyàmà
viande	tít pen	tít	nlámb	tīt	nùgá/nlámb	nyàmà
chien	mbyɔ	mbyɔ	mbũ	mbú	ŋgwɔ	mbɔ
éléphant	ndzɔk	ndzɔk	nzɔk		ndzɔk	ndzɔ
chèvre	kembe	kembe/ pɛŋgɛ	kámàk		kembɛɛ	mbódi
oiseau	finùn	finùn	vìnɔn	ónɔn	hìnùní	ìnɔn
tortue	kúú	kùù	kúú		kúl	wúdù
serpent	nyɔ	nyɔ	nyɔ	nyɔi	nyɔɔ	nyàma ɓwàbá
poisson	títí î málé ^w	kipéé	nyɔ	kwás	hyɔbí	súwè
pou	ŋfèé	ŋfèé	nyìn	nyìn	yèl	nìná
oeuf	ìŋfɛ	dìŋfɛ	likì		lìŋfɛ	mùeny
arbre	kɛɛ	kɛɛ	ihé	ilə	ɛ	èbòŋgó
écorce	kògò kí kɛɛ	kòkò	ìkògò	ēkōp ē lé	kɔɔ í ɛ	èyòbò
feuille	kìsàwá	kìsàwá	vìwáá	ōkà	hyäy	èyàdi
racine	ŋkǎŋ	ŋkǎŋ	ìŋkǎŋ	ŋkǎŋ	ŋkǎŋ	mùàŋgá
sel	ŋkpɔ	mkpɔɔ	ìhɔk	ŋkuu	ɓàs	wàŋgà
graisse	ìfɔŋ	dìfɔŋ	lìvɔŋ	èvɔŋ	lìhɔŋ	dìwɔŋgí